

بناء القدرات المحلية
للمصّود أمام
التغيّر
المناخي

تقييم قابلية التأثر بتغيّر المناخ المخاطر والمرونة المناخيّة في شفاعمرو

منظر المدينة من قلعة ظاهر العمر

نقاط رئيسيّة وتوصيات

عن التقييم

أجري تقييم قابلية التأثر بتغير المناخ في إطار مشروع «تسخير الخبرة والمعرفة المحلية لتطوير قدرات الصمود أمام التغير المناخي في مدينة شفاعمرو»، بقيادة جمعية الجليل، بالتعاون مع جامعة حيفا وبلدية شفاعمرو. الوثيقة هي عبارة عن ملخص لنقاط رئيسية وتوصيات. لمزيد من المعلومات، راجعوا التقرير الكامل على موقع جمعية الجليل.

تاريخ النشر: 2024

إعداد

- أليكس باهوت (جامعة حيفا) – alixpahaut@gmail.com
- بروفيسور مايا نيغيف (جامعة حيفا)
- آلاء عبید (جمعية الجليل)
- أميرة عزّاف (جمعية الجليل)

مراجع مقترحة: Pahaut, A., Obeid, A., Arraf, H., Negev, M. (2024) Climate Vulnerability Assessment (CVA): Risks and Resilience in Shefa'-Amr. Key take-aways and recommendations. The Galilee Society and University of Haifa

التمويل

misereor
ALLY FOR A JUST WORLD

Co-funded by the European Union

محتوى هذا الإصدار لا يعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي

شكر وتقدير

- نتقدّم بجزيل الشكر لسكان المدينة الذين شاركوا في المجموعات البؤرية، للأخصائيين المهنيين في بلدية شفاعمرو وللأخصائيين المهنيين الخارجيين الذين تمّت مقابلتهم، وذلك على مساهمتهم ومشاركتهم وعلى الوقت الذي كرّسوه للمشروع (راجعوا القائمة في الملحق).
- للسيد حسين الشاعر، على مساهمته في سيرورة البحث، معرفته المعمّقة بكل ما يتعلّق بالمدينة ودوره في التشبيك بين الباحثين والبلدية وأطراف معنية أخرى، إلى جانب مساهمته في تشكيل المجموعات البؤرية.
- لكلّ من علي ايوب، بديعة خنيفس، د. بسام عبود، عيسى مطر، فايزة الحسيني، حليلة غريفات، هيثم زرعيني، إيزيس خليلة، ميساء شعبان حاج علي، مرادي سواعد، رجا سعد، رحاب بحوث، ريتا أيوب، سناء خليفة، ياسر حسن، على مساهمتهم في تشكيل المجموعات البؤرية.
- لكلّ من غسان مطر، هيثم زرعيني، نردين بشوتي، يارا زهر الدين، على مساعدتهم في استضافة المجموعات البؤرية/الكتابة الصوتية/الترجمة
- لمرادعي الفصول الأولية من التقرير (راجعوا الجدول في التقرير الكامل)
- مسح نظام المعلومات الجغرافية: جاي ستينكمب، أليكس باهوت
- الترجمة للعربية: د. ربي سمعان، مكتب جلوكل للترجمة والحلول اللغوية
- الترجمة للعبرية: ساهر زيفان وتتيانا شفارتسمان تسفونوي - مكتب جلوكل للترجمة والحلول اللغوية
- تصميم غرافي - مكتب جلوكل للترجمة والحلول اللغوية

مقدمة

نحن فخورون أن نكون أول بلدية عربية في إسرائيل تُشارك في مشروع لبناء المرونة المناخية المحلية «تعزيز القدرات المحلية لبناء المرونة المحلية في شفاعمرو».

يرتكز هذا المشروع على عدة أعمدة، منها بناء قنوات، سيرورات عمل وآليات مستدامة لتعزيز وإشراك المجتمع المحلي على كافة أطرافه، والطاقت المهنية والسياسي في البلدية من أجل تخطيط السياسات والخطوات لتطوير خطط لتعزيز المرونة المناخية في شفاعمرو.

يُشكّل هذا التقرير حجر زاوية مهم، وهو نتاج عمل مهني، بحثي وتشاركي امتد على طول المشروع، وسيكون نجاحه نموذجًا يُحتذى به من قبل باقي السلطات المحلية كما سيخدم العاملين في هذا المجال لأغراض البحث الأكاديمي.

نشكر شركاءنا في المشروع؛ جمعية الجليل التي قادت وأدارت المشروع، جامعة حيفا التي قدمت الدعم الأكاديمي وقادت بحث الهشاشة المناخية التشاركي، الاتحاد الأوروبي وصندوق مزيور الذين مولوا ودعموا هذا المشروع. شكر خاص لأهالي شفاعمرو، للمؤسسات والمنظمات المحلية، ومدراء الأقسام في البلدية على التعاون، المساهمة والالتزام من أجل إنجاز المشروع.

تعزيز المرونة المناخية في شفاعمرو سيبقى جزءاً من سياستنا ورؤيتنا الاستراتيجية في بلدية شفاعمرو.

عمر الملك
مدير عام البلدية

ناهض خازم
رئيس البلدية

5	ملخص تنفيذي
7	خلفية
7	الهدف الرئيسي
7	منطقة البحث: شفاعمرو
11	المنهجيات البحثية
14	المخاطر المناخية المحلية
15	المخاطر المناخية المحلية المستقبلية والآثار الحالية
17	مقياس التعرض
17	التعرض للحر
21	التعرض لخطر احتراق الأحرش
22	التعرض لحوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة
26	قابلية التأثر - الحساسية والقدرة على التكيف
26	قابلية التأثر الاجتماعية النسبية لمؤشر الحر
27	الحساسية لتغير المناخ
30	القدرة على التكيف
30	رأس المال النقدي
31	القدرات المؤسسية
32	البنى التحتية والقدرات التكنولوجية
34	رأس المال البشري
39	رأس المال الاجتماعي
41	رأس المال البيئي/الطبيعي
44	استنتاج
48	مراجع مختارة
50	ملحق - قائمة بأسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والمراجعين

خلفية

تعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط بؤرة ساخنة من الناحية المناخية. فدرجات الحرارة في ارتفاع مستمر، وفي عدد كبير من المناطق في إسرائيل، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأيام التي ستزيد فيها درجة الحرارة عن 34 درجة مئوية في العقود المقبلة، وتشهد المنطقة أيضًا ارتفاعًا في معدّل الجفاف. في إسرائيل، من المتوقع أن ينخفض المعدّل السنوي لهطول الأمطار. ولكن في منطقة الجليل تحديًا، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على المعدّل السنوي لهطول الأمطار في العقود المقبلة، قبل أن يعود لينخفض مجددًا. يتوقّع أيضًا حدوث ظواهر مناخية صعبة، بما في ذلك موجات حرّ، جفاف أو هطول أمطار غزيرة. في هذا السياق، تحتاج المجتمعات المحلية لتقييم قابليّة تأثرها بتغيّر المناخ، التكيف مع التغيّرات وإجراء الاستعدادات اللازمة لمواجهة مخاطر المناخ. يُدعى ذلك «التكيف المناخي». في إسرائيل، بدأ عدد كبير من المدن بوضع وتنفيذ خطط تكيف مناخية. كانت شفاعمرو أولى السلطات المحلية العربية في إسرائيل المبادرة لتعزيز المرونة المناخية.

الهدف الرئيسي

الهدف الرئيسي من وراء هذا البحث هو تقييم قابلية التأثير بالتغيّر المناخي على المستويين الاجتماعي-الاقتصادي والصحي وعلى مستوى حسن الحال والرفاه النفسي في شفاعمرو. وذلك لرصد المخاطر والفرص وتحديد الأولويات فيما يتعلّق بخطة التكيف المناخي. نتائج البحث والتوجّه القائم على منهجيات متنوّعة وتشاركية، ستشكّل جميعها دراسة حالة ستسهم في توجيه بلدات عربية أخرى في البلاد في هذا المجال. أُجري هذا التقييم في إطار مشروع «تسخير الخبرة والمعرفة المحلية لتطوير قدرات الصمود أمام التغيّر المناخي في مدينة شفاعمرو»، بقيادة جمعية الجليل، بالتعاون مع جامعة حيفا وبلدية شفاعمرو.

المنهجيات المتنوّعة والتشاركية

المنهجيات المتّبعة: استطلاع سكانيّ (482 مستطلعًا)، مقابلات مع الأطراف المعنية (37 مشاركًا)، مجموعات بؤرية، بما في ذلك مجموعات قابلة للتأثر بالأزمة المناخية (88 مشاركًا)، تحليل وثائق وإعلام إلكترونيّ، إنشاء مجموعات بيانات كمية ومكانية (مناخية، اجتماعية-اقتصادية، جغرافية وأخرى متعلّقة باستخدام الأراضي/الغطاء الأرضي)، جلسات تقييم جماعية (54 مشاركًا). استخدم في التقييم إطار المخاطر المناخية الخاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ في الأمم المتحدة (UN IPCC)، والذي يُعنى بالمخاطر المناخية وقابليّة التعرّض لها والتأثر بها.

منالبيّة البيانات الاجتماعية-الاقتصادية المحدّثة شكّلت تحديًا، خاصة وأنّ بيانات الإحصاء الوطنيّ لعام 2022 غير متاحة بعد. بعض الفجوات في البيانات التي تتيحها الحكومة تؤثر على البلدات العربية بشكل خاص. في حالات أخرى، فإنّ البيانات التي تقدّمها الحكومة ليست موثوقة بشكل تام. اتّباع منهجيات تشاركية ومتنوّعة ساهم جزئيًا في سدّ بعض هذه الفجوات. المنهجيات التشاركية تساهم أيضًا في رفع الوعي حول المخاطر وتعزيز الشعور بالمسؤولية حيال وضع وتنفيذ خطة تأهب.

النتائج

1. **تواجه مدينة شفاعمرو تحديًا ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة وفي معدّل هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي يؤثر سلبيًا على المستويين الصحي والاقتصادي.** على سبيل المثال، أشار أكثر من 50% من المشاركين في الاستطلاع السكانيّ إلى أنّهم تعرّضوا لعددٍ من الآثار الصحية السلبية أو لآثار صحية خطيرة بسبب الحر الشديد. تشير خارطة الحوادث المرتبطة بتساقط الأمطار الغزيرة إلى حدوث سيول كل سنة تقريبًا، مما يؤدي إلى أضرار عامّة وخاصّة.

هذا يعني أنّ ضرورة التكيف المناخي لا تقتصر على التأهب للتغيّر المناخي فحسب، بل تشمل أيضًا تحسين جودة الحياة على المدى القريب.

2. **المخاطر المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة تسري على المدينة بأسرها، وبطبيعة الحال، هناك فئات أكثر عرضة للخطر.** الجزء الأكبر من المدينة يتعرّض للإجهاد الحراريّ، باستثناء منطقة الأحرش. ولكن مساحة الأحرش ستتضاءل بشكل كبير بسبب بناء حي جديد. الفئات الأكثر عرضة للخطر هم العاملون في الهواء الطلق، المشاة، مستخدمي الملاعب الرياضية العامّة (وجميعها غير مظلّلة). عوامل الحساسية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، والأعلى من المعدّل القطريّ، تشمل السكرّي (أعلى بـ 40%) والسمنة الزائدة لدى الأطفال (مع خطر الإصابة مستقبلاً بأمراض قلبية-وعائية). نسبة السكّان فوق سنّ 65 عامًا أقل من المعدّل القطريّ، ولكنها في ازدياد مستمر. مدينة شفاعمرو مُدرّجة في عقود اجتماعي-اقتصاديّ متدن (3 من 10). يؤثر ذلك على قدرة السكان على التعامل مع المخاطر المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب مخاطر أخرى مثل السيول. يتعامل السكان مع ارتفاع درجات الحرارة بوسائل مختلفة، بحيث يبقى تكييف الهواء الوسيلة الرئيسيّة. الاعتماد الكبير على تكييف الهواء ككُلف ماديًا وبيئيًا، وهو يشكّل عامل خطر في حال انقطاع التيار الكهربائيّ.

3. **السيول ليست متواترة، ولكنها تحدث سنويًا، وهي تؤدّي إلى أضرار مائيّة وتعمّق الشعور بالإحباط حيال طريقة معالجة البلدية لهذه الإشكاليّة.** التوثيق التي جمعت من الإعلام الإلكترونيّ تبين غالبًا السيول التي ملأت الشوارع، على امتداد مجاري الوادي الرئيسيّ، بالإضافة إلى السيول في المباني العامّة والخاصّة، وفي أماكن أخرى غير مجاورة للوادي. هناك نقص في الوعي المطلوب وفي القدرات المؤسّسية والماليّة المطلوبة لتطبيق ممارسات مُستدامة لإدارة مياه الأمطار.

4. **التغيّر المناخيّ هو عامل مضاعف للخطر، لأنّ المكاره القائمة تزيد من حدّة وخطورة الإشكاليّات القائمة.** على سبيل المثال، فإنّ النقص في مسارات المشي، الأماكن العامّة (خاصةً تلك الواقعة على مسافة قريبة مشيًا على الأقدام، وتخدم السكان من جميع الأعمار والأجناس)، بالإضافة إلى النظافة والسلامة العامّة في مدينة شفاعمرو وعدد كبير من البلدات العربيّة في إسرائيل، يحدّ من القدرة على القيام بأنشطة خارجيّة، ومن ضمن ذلك الأنشطة الاجتماعيّة. ارتفاع درجات الحرارة يحدّ من هذه القدرة أكثر فأكثر.

للتنفيذ ناجح لخطة التكيّف المناخيّ، يجب ربطها بخطة استراتيجيّة أخرى تنطبق إلى هذه القضايا وإلى قضايا أخرى قائمة.

5. **هناك عوائق أمام قدرة البلدية على معالجة هذه المخاطر بمفردها، على المستويين الماليّ والمؤسّسيّ-** بعضها بنيويّ والبعض الآخر تشغيليّ. الحكم المركزيّ يحدّ من قدرة السلطة المحليّة في بعض المجالات، مثل التخطيط الحضريّ أو المواصلات العامّة. معالجة جزء من المخاطر يتطلب التعاون، أحيانًا بدافع الإرادة الحرّة، مع مختلف السلطات، مثل سلطة تصريف مياه كيشون (خطر السيول)، سلطة المياه والصرف الصحيّ (خطر فيضان مياه الصرف الصحيّ) والصندوق القومي اليهوديّ (خطر احتراق الأحرش).

خطة التكيّف المناخيّ يجب أن تقدّر ماهية الأنشطة التي تستطيع السلطة المحليّة تنفيذها باستقلاليّة، ونطاقها الماليّ، وأيّ تدابير تتطلب دعمًا ماليًا أو سياسيًا أو أيّ دعم آخر من أطراف معنيّة خارجيّة أو بالتعاون معها.

6. **توجد في شفاعمرو موارد كثير يمكن الاعتماد عليها لتعزيز المرونة المناخيّة.** هناك مجتمع مدنيّ نشط ومجتمع محليّ مستعد للمساهمة في هذه القضية (مع أنّ قلة الوعيّ حول مفهوم التكيّف المناخيّ وانعدام الثقة تجاه البلديّة قد يشكّلان عائقًا أمام ذلك). هناك عدد كبير من المؤسّسات الصحيّة، الاجتماعيّة، التربويّة والدينيّة القادرة على المساهمة في تعزيز المرونة المناخيّة. مع أنّ الأراضي الخاصّة تؤدّي غالبًا إلى تعقيد سيرورات التخطيط، إلّا أنّ ملاك المباني الخاصّة يستفيدون شخصيًا من بناء منازل مهنيّة للتغيّر المناخيّ. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تدابير التكيّف المناخيّ ترتبط عامةً بالموروث المحليّ وبالتقاليد المحليّة.

خطة التكيّف المناخيّ يجب أن تلبيّ الاحتياجات الطارئة في حال وقوع حوادث طارئة مثل الحوادث الصحيّة الخطيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، السيول واحتراق الغابات. على الخطة أن تشمل أيضًا تدابير اجتماعيّة وحضريّة أوسع نطاقًا للحدّ من قابليّة التأثر/الحساسية (المُزمنين) للتغيّر المناخيّ، وتعزيز القدرة على التكيّف والمرونة المناخيّة. الخطة يجب أن تتمحور حول تحسين جودة الحياة في الأحياء القائمة، ولدى الفئات الأكثر قابليّة للتأثر بالتغيّر المناخيّ.

الوثيقة هي عبارة عن ملخّص لنقاط رئيسيّة وتوصيات. لمزيد من المعلومات، راجعوا التقرير الكامل على موقع جمعية الجليل.

- التغيير المناخي مُستشعرٌ محلياً وعالمياً. منطقة البحر الأبيض المتوسط معرّضة بشكل كبير للتغيير المناخي. **على سبيل المثال، معدّل درجة الحرارة في إسرائيل ارتفع بـ 1.4 درجة مئوية قياساً بعام 1950.** ومن المتوقع أن يظلّ التغيير المناخي مستمراً ما لم تحقق الدول، عالمياً، غاية التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة.
- في هذا السياق، تحتاج الدول، المدن والسكان للتكيف مع التغييرات وإجراء الاستعدادات اللازمة لمواجهة مخاطر المناخ. يُدعى ذلك «**التأهب للتغيير المناخي**» أو «التكيف».
- في إسرائيل، بدأ عدد كبير من المدن بوضع وتنفيذ خطط تكيف مع التغيير المناخي. كانت شفاعمرو أولى السلطات المحليّة العربيّة في إسرائيل المبادرة لتعزيز المرونة المناخيّة.

الهدف الرئيسي

- الهدف الرئيسيّ من وراء هذا البحث هو تقييم قابلية التأثير بالتغيير المناخي على المستويين الاجتماعيّ-الاقتصاديّ والصحيّ وعلى مستوى حسن الحال والرفاه النفسيّ في شفاعمرو، وذلك لرصد المخاطر والفرص وتحديد الأولويات فيما يتعلّق بخطة التكيف المناخيّ.
- سيشكّل البحث أيضاً دراسة حالة تُسهم في توجيه بلدات عربيّة أخرى في البلاد، في إطار مشروع «تسخير الخبرة والمعرفة المحليّة لتطوير قدرات الصمود أمام التغيير المناخي في مدينة شفاعمرو» («مشروع المرونة المناخيّة»)، بقيادة جمعيّة الجليل، بالتعاون مع جامعة حيفا وبلدية شفاعمرو.

منطقة البحث: شفاعمرو

- **الموقع:** الجليل الأسفل، على مسافة 20 كم تقريباً عن حيفا، الناصرة وعكا
- **المناخ:** مناخ متوسطيّ يتّسم بصيف «حار وجاف». معدّل الرواسب السنويّ 600 ملم (بين أيلول وأيار، و70% بين كانون الأول وشباط)
- **التضاريس:** تقع شفاعمرو فوق 7 تلال، يتراوح انحدار التلال بين 10%-20%. متوسط الارتفاع يبلغ 137 متراً، بحيث يبلغ أذناها 35 متراً، بينما يبلغ أعلاها 310 أمتار. تمرّ عبر منطقة النفوذ البلديّة 4 مجارٍ موسميّة للوادي، من الجنوب الشرقيّ وحتى الشمال الغربيّ.
- **الغطاء الأرضي/استخدام الأراضي:** 42.6% أراض مبنية (من بينها 33.6% لأغراض سكنيّة)، 28.6% أراض زراعيّة، 11.3% غابات/أحراش و 17.6% مناطق مفتوحة. الجزء الأكبر من منطقة النفوذ البلديّة والمنطقة المبنية يقع شماليّ الطريق السريع 79. الأراضي المزروعة وبعض الأحياء تقع جنوبيّ الطريق السريع.
- **السكان:** يبلغ عدد السكان 42,023 نسمة، وهم من المسلمين، المسيحيين، الدروز والبدو. المخطّط الهيكلّيّ الرئيسيّ للمدينة مُعدّ لـ 96,400 نسمة. إذا استمرّ النمو السكانيّ في المدينة بوتيرة مماثلة كما في العقد الأخير، سيبلغ عدد سكانها 63,000 نسمة بحلول عام 2050.
- المؤسّر الاجتماعيّ-الاقتصاديّ لدائرة الإحصاء المركزيّة: العنقود 3 من 10 (العنقود 10 هو الأعلى)، كعدد كبير من البلدات العربيّة في إسرائيل.

[1] دائرة الإحصاء المركزيّة، المؤسّر الاجتماعيّ-الاقتصاديّ يستخدم مختلف المتغيّرات الديموغرافيّة والتعليميّة وأخرى متعلقة بالعمل، الدخل ومستوى المعيشة. في عام 2019، ضمّ العنقود 3 أكبر عدد من البلدات العربيّة، بحيث بلغت النسبة 38%، بما في ذلك الناصرة، الطيبة وطمرة، وهي مماثلة بحجمها لمدينة شفاعمرو.

الإجهاد الحراريّ في الصباح

أشهر الصيف، الساعة 10-11

الإجهاد الحراريّ هو مقياس الذي يجمع بين درجة حرارة سطح الأرض ومستوى الرطوبة
المصدر: Shafran-Nathan, R., Broday, D. M (in preparation)

"في الصيف انا نائمة كل الوقت لأنني أشعر بالتعب طوال الوقت."
"في هذه الأيام الحارة وغير المحتملة، عندي أوجاع رأس وضغط دم
منخفض، والحر يضايقني جداً."
"بدون مكيف ما منقدر نتأقلم، وهو يعمل كل ساعات اليوم، وهناك
سعر باهظ لهذا."

"سنوات ونحن نحاول ان نتأقلم مع الحرارة."

اقتباسات من سكان شفاعمرو، من المجموعات البؤرية

عدد أيام السنة حيث تكون درجات الحرارة فوق الـ 34°C

المصدر: نيفي يانير (2011) - محطة الأرصاد الجوية / الجليل الأسفل - خدمة الأرصاد الجوية

أساليب التأقلم والجهوزية لزيادة درجة الحرارة وأيام الحر الشديدة في شفاعمرو - أمثلة موجودة

مياه باردة للشرب موجودة بمكان مظلل

بناء ملائم

مكيف

فعاليات صيفية

تظليل في الملاعب الجديدة

تظليل متاجر

أساليب التأقلم والجهوزية لزيادة درجة الحرارة وأيام الحر الشديدة - أمثلة عامة

تظليل مصمم
(القدس, عيادة التخطيط الحضري)
++ جذب السياحة

تحسين نوعية المكيفات, توفير بالطاقة
++ تقليص حساب الكهرباء وتقليص
انبعاثات غازات الدفيئة

تظليل بالألواح الشمسية
(كفار سابا - مدرسة سوركيس)
++ فائدة اقتصادية

خطة التأقلم لموجات الحرارة
وانقطاع الكهرباء
++ الجهوزية للطوارئ

أشجار في الشوارع
(نيو يورك / إسبانيا - أمثلة لشوارع ضيقة مع مواقف)
++ هواء نقي وصحة نفسية

تطوير مساحات مفتوحة ومظللة
(عكا 5000)
++ موارد اجتماعية

الرسم التوضيحي 1 - 10 مناطق إحصائية و52 حيًا في شفاعمرو

مسح نظم المعلومات الجغرافية: جاي ستينكمب، أليكس باهوت. أحياء ومناطق إحصائية وفقاً لـ GOVMAP، مع تغييرات طفيفة

- **10 مناطق إحصائية:** هذه ليست وحدات إدارية. وهي معرّفة من قبل دائرة الإحصاء المركزية ومستخدمة أيضاً من قبل بعض المؤسسات (على سبيل المثال، وزارة الرفاه) بهدف الإحصاء السكاني. الهدف المنشود هو أن تكون المناطق الإحصائية «متجانسة قدر الإمكان، مع حدود مرسومة وفقاً لمختلف المعايير، مثل استخدام الأراضي، فترة البناء الرئيسية واعتبارات هندسية وديمغرافية» (دائرة الإحصاء المركزية، 2022). تجدر الإشارة إلى أنه في إحصاء عام 2022 (البيانات غير متاحة بعد)، تستخدم دائرة الإحصاء المركزية 'أحياء فرعية' وتعزّفها كوحدات، وشفاعمرو مقسّمة إلى 3 أحياء فرعية.
- **52 حيًا:** هذه ليست وحدات إدارية أو رسمية. هناك بعض الخلافات على حدود وأسماء الأحياء. في الخارطة أعلاه المأخوذة عن بوابة البيانات الوطنية الجغرافية المكانية «Govmap»، أضيفت بعض الأسماء باللون الأسود لتمثيل أسماء يسهل تمييزها بالنسبة للسكان، بناءً على المقابلات.
- **20 منطقة تخطيط:** قام قسم الهندسة في بلدية شفاعمرو بتقسيم المدينة بشكل مختلف إلى 20 «منطقة تخطيط» مختلفة. مناطق التخطيط هذه مرتبطة بأحياء قائمة، ولكن البعض منها مدمجة ضمن مجموعات، وحدودها ليست مطابقة للحدود الموثقة في Govmap.

المنهجيات البحثية

في إطار تقييم المخاطر المناخية/قابلية التأثر بالتغير المناخي، اتبعت ست منهجيات بحثية:

1. استطلاع سكانيّ محوسب: آب-تشرين الأول 2021، 482 مُسْتَلْعاً
2. مجموعات بؤرية مع سكاّن من المدينة وأخصائيّين مهنيّين من البلدية، 2022-2023: 88 مشاركاً في 14 مجموعة
3. مقابلات مع مُجيبين رئيسيّين 2021-2023: مقابلات مع 37 مُجيباً رئيسياً
4. إنشاء مجموعات بيانات كمية ومكانية (مناخية، اقتصادية-اجتماعية، جغرافية وأخرى متعلّقة باستخدام الأراضي/الغطاء الأرضي)، والتي بلغت 47 مؤشراً
5. تحليل وثائق وإعلام إلكترونيّ، بما في ذلك توثيقات لحوادث متعلّقة بهطول الأمطار
6. لقاءات تقييم مع سكاّن من المدينة وأخصائيّين مهنيّين من البلدية بخصوص نتائج البحث، على مرحلتين (2022-2023): 54 مشاركاً في 8 مجموعات²

استخدم التقييم إطار المخاطر المناخية الخاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (UN IPCC). في هذا الإطار، الخطر المناخيّ هو مزيج من المخاطر المناخية، احتمال التعرّض لها وقابلية التأثر بها.

الرسم التوضيحيّ 2- إطار المخاطر المناخية

التصميم مقتبس من IPCC التابعة للأمم المتحدة

ملحوظة بخصوص البيانات والمنهجيات البحثية

مناخية البيانات المحدّثة والملائمة شكّلت تحدياً. بعض الفجوات في البيانات التي تتيحها الحكومة تؤثّر على البلديات العربية بشكل خاص.

1. مؤشر اقتصادي-اجتماعي غير محدّد لكلّ منطقة إحصائية (عدا عن الناصرة ورهط)
 2. نقص في البيانات المتعلّقة بالرفاه الاجتماعيّ مؤشر لكلّ منطقة إحصائية (عدا عن الناصرة ورهط)
 3. مسح الغطاء الشجريّ منقوص لعددٍ من البلديات العربية (ولكنّه متاح لمدينة شفاعمرو)
- في الحالتين الأولتين، من المتوقّع أن تساهم بيانات الإحصاء السكانيّ لعام 2022 في تجسير الفجوة. ولكن هذه البيانات لم تُنشر بعد.

في حالات أخرى، فإنّ البيانات التي تقدّمها الحكومة ليست موثوقة بشكل تام. على سبيل المثال، مسح مخاطر السيول في إطار المسح الجديد للمخاطر المناخية في الوزارة لحماية البيئة لا يتوافق تماماً مع البيانات التي جمعناها من الحقل. بالإضافة لذلك، في الكثير من الحالات لا يتم التنويه عن عدم دقة المعلومات. على سبيل

[2] مجموعات بؤرية وجلسات تقييم جماعية تضم نساء كبيرات في السن، رجالاً كبار السن، عاملين في الهواء الطلق، عاملين في الزراعة، بالغين شاباً، متطوعين في المجتمع المدنيّ وموظفين بلديّين. جميع المجموعات أعلاه ملّئت الشرائح السكانية المختلفة في المدينة (مسلمين، مسيحيين، دروز، بدو).

أمثلة لحوادث مرتبطة بتساقط أمطار غزيرة في شفاعمرو

متجر مغمور بالمياه، أكثر من 70 سم

شارع مغمور بالمياه، سيارة عالقة

شارع مغمور بالمياه

منزل مغمور بالمياه

طرقات وساحات مغمورة بالمياه

منزل/مبنى مغمور بالمياه

شارع مغمور بالمياه

شارع مغمور بالمياه

شارع مغمور بالمياه، حدثت خاصة مغمورة بالمياه

شارع/ساحة مغمورة بالمياه، أكثر من 70 سم

دكان خضار مغمور بالمياه

23 كانون الأول، 2023

أمثلة لحوادث مرتبطة بهطول أمطار غزيرة فقط أحداث ترافقها صورة وموقعها التقريبي معروف الدائرة الأكبر: الموقع المحدد غير معروف

شارع مغمور بالمياه

شارع مغمور بالمياه

شارع مغمور بالمياه

مبنى عام وساحة عامة مغمورة بالمياه

شارع مغمور بالمياه، أكثر من 70 سم

شارع مغمور بالمياه، أكثر من 70 سم، سيارة عالقة

ساحة مغمورة بالمياه

ساحة مغمورة بالمياه، أكثر من 70 سم

عواقب وتكلفة الفيضانات

- **أضرار للممتلكات الشخصية والعامة** (شوارع، ساحات، مباني، سيارات، أثاث وغيرها)
- **تكاليف فورية** (انقاذ، مضخات، رافعات (منوف) وغيرها)
- **أضرار صحية نتيجة الحوادث**
- **تلوث من فيضان الصرف الصحي**
- **تكاليف التصليح** (حفر، بنية تحتية)
- **إغلاق الشوارع، إتاحة الوصول** (مدارس، أعمال وغيرها)
- **شكاوة**
- **عدم رضا المواطنين وفقدان الثقة**

طرق لإدارة مياه الأمطار : أمثلة من البلد

شاحنة ضخ
وادي السقيع, 01\2018

تنظيف الصرف قبل
الشتاء 10\2021

تصريف جديد
البركة, 09\2022

طرق إضافية لإدارة مياه الأمطار : أمثلة

أرضية مسرّبة للمياه (أغمما)

أرضية مسرّبة للمياه 'أبن דשא'
++ درجة حرارة أقل من الأسفلت

تخزين وتسريب في الدورات (أغمما)
++ يتيح النبات والأشجار

تسريب

«مثل الزهور الأخضر», عمان. المشروع الى احتواء مياه الفيضانات المفاجئة
عن طريق جمعها في خزانات تحت الارض ومن ثم اطلاقها والاستفادة منها
لاحقا.

منشآت الضبط -1 من 4 في الخطة الرئيسية
للتصريف في شفاعمرو, وادي حنتون/ وادي
الكرك, خطة هيكلية قطرية/1036

احتواء وتخزين

تسريب عن طريق منشآت لتنظيم السير يشمل جزر المرور
++ الأمان في الطرق, يتيح النبات والأشجار

جزيرة مرور مسرّبة. قناة تسريب قبل زرع النباتات, شارع
جلعاد في برديس حانا
تنظيم المياه الفوقية بواسطة جزيرة مرورية مصرفة

جريان المياه

الصور : المصدر في الرابط

المثال، تحتوي مؤشرات مناخية الخدمات الطبية من وزارة الصحة على تحذيرات مهمّة غير مشمولة في البيانات. هناك أحياناً تناقض بين مختلف مصادر، كما تبين مثلاً في البيانات بخصوص نسبة الأراضي الزراعية في البلدة. على ضوء ذلك، فإن اتباع منهجيات تشاركية ومتنوعة ساهم في معالجة مثل هذه الإشكاليات البيانية. قدّم المجيبون في المقابلات والمشاركون في المجموعات البؤرية مختلف البيانات، وعقبوا على النتائج. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المنهجيات التشاركية تساهم أيضاً في رفع الوعي حول المخاطر المناخية وتعزيز الشعور بالمسؤولية جبال وضع وتنفيذ خطة تأهب.

المخاطر المناخية المحلية

- **أشدّ حرّاً:** وفقاً لخدمات الأرصاد الجوية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المنطقة باستمرار مع ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة. **ففي العقود القليلة المقبلة، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأيام التي ستزيد فيها درجة الحرارة عن 34 درجة مئوية في مناطق عديدة في إسرائيل، من ضمنها المناطق الشمالية، وذلك قياساً بالعقود الأخيرة.**
- **أكثر جفافاً:** سواء استمرّ انبعاث غازات الدفيئة أو استقر، من المتوقع أن يطرأ انخفاض على المعدّل السنوي لانبعاث غازات الدفيئة في إسرائيل³. يُتوقع أيضاً ازدياد وتيرة و/أو شدة الجفاف.
- **حوادث ناتجة عن هطول أمطار غزيرة:** تتوقع زيادة طفيفة في عدد الأيام التي ستشهد هطول أمطار غزيرة، يصبحها انخفاض في إجمالي عدد الأيام الماطرة.

الرسم التوضيحي 3 - الإجهاد الحراري، شفاعمرو (صباح يوم صيفي)

يقيس هذا المؤشر توليفة تجمع بين درجة حرارة سطح الأرض ومستوى الرطوبة

المؤشر الذي طوّر على يد باحثين من التخنيون معهد للتقنية يسري بالمعدّل بين أيار- حتى أيلول من كل عام. بيانات القمر الصناعي بخصوص درجة حرارة سطح الأرض هي من الساعة 10-11 ق.ظ.
المصدر: (in preparation) Shafran-Nathan, R., Broday

[3] يتوقع انخفاض في معدّل هطول الأمطار في الجليل وفي سائر أنحاء البلاد بحلول عام 2100. ولكن في منطقة الجليل، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على معدّل هطول الأمطار، بنسبة 1.2% إلى 2.5% في الفترة ما بين 2021-2050، قياساً بالفترة ما بين 1988-2017.

المخاطر المناخية المحلية المستقبلية والآثار الحالية

- المخاطر المناخية المحلية تنطوي على العديد من المكاره الصحية، الاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بحسن الحال والرفاه النفسي، كالمبين في الرسم التوضيحي 4:

الرسم التوضيحي 4 - المخاطر في شفاعمو استناداً إلى ظاهرة التغير المناخي المحلي المتوقع

* البعوض (الفيروسات مثل فيروس غرب النيل)، ذبابة الرمل (داء الليشمانيات)

- الاحترار الشديد لا يعتبر عامل خطر جديد، فلطالما ساد في مدينة شفاعمو مناخ متوسطي يتميز بالبحر والصحف الجاف، وقد طوّر السكان مختلف الطرق للتعامل مع مناخ كهذا.
- وفقاً لتصورات السكان، كما يتّضح في الاستطلاع وفي المجموعات البؤرية، يرى جزء كبير من السكان أن الحرّ الشديد يشكل عبئاً على المستويين الصحي والاقتصادي وعلى مستوى حسن الحال والرفاه النفسي أيضاً.
- على سبيل المثال، أشار أكثر من 50% من المستطلعين إلى أنّهم تكبدوا عواقب صحيّة «معيّنة» أو «جديّة» بسبب الحر الشديد (56% من المستطلعات الإناث و 41% من المستطلعين الذكور).
- توجد في شفاعمو بضعة مخاطر صحيّة مترتبة على الحر الشديد، حتى وإن كان السكان يجهلونّها، وذلك لأنّه لا يسهل تمييزها.
- فالإلى جانب المخاطر الفورية مثل ضربة الشمس، كشفت الأبحاث عن وجود علاقة بين الحرّ وخطر الإصابة بأمراض قلبية - وعائية، مشاكل رئوية وحوادث انتشار، بالإضافة إلى الفشل الكلوي واستفحال العنف المنزليّ وعنف الشوارع (راجعوا الحساسية الجسديّة للمخاطر الصحيّة المترتبة على الحر).
- أشار المستطلعون إلى أنّ الأيام الماطرة هي نعمةً ومصدراً للضرر في آن واحد.
- السيول تحدث كثيراً في فصل الشتاء، يتسبّب معظمها بأضرار طفيفة، مع بعض الاستثناءات. يبدو أنّ السيول تعمّق من شعور السكان بالإحباط حيال تعامل البلدية مع هذه الظاهرة، بسبب حدوثها المتكرّر، خاصة في المناطق المعرّضة لذلك.
- قد تتفاقم هذه الآثار مع استمرار تغير المناخ، خاصّة وأنّ قابليّة تأثر مدينة شفاعمو بتغير المناخ لم تقلّ.

مشاركو المجموعات البؤريّة - آثار الحرّ

«في فصل الصيف، أظّل نائمًا طيلة الوقت، لأنني أكون متعبًا طيلة الوقت.»

«عندما يكون الحرّ شديدًا، لا يمكنني تحمّل ذلك، لأنني أصاب بآلام في رأسي، أعاني من انخفاض ضغط الدم، وهذا يضايقني حقًا، أعني الحرّ.»

«بدون تكييف، لا يمكننا تحمّل ذلك. التكييف مُشغّل طيلة الوقت، وهذا مكلف.»

«نحن نعاني من الحرّ منذ سنوات طويلة.»

مشاركو المجموعات البؤريّة - آثار المطر

«لديّ صديق ملأت السيول منزله (والأثاث تضرّر)، اضطر للتخلص منه وشراء أثاث جديد. ولديهم في العائلة شخص مع إعاقة. عمال البلدية يأتون، وشركة المياه أيضًا، يفحصون الوضع، ولكن ذلك لا يجدي نفعًا، وكأنتك تعطي مسكّن آلام لشخص مريض.»

«عند هطول الأمطار في منطقة مليئة بالنفايات)، بدلاً من ترطيب الأجواء، ينتابنا شعور سيء. من المفترض أن تملأ المكان رائحة المطر النديّة، ولكنني نستنشق رائحة كريهة.»

«خلال هذا الفصل (آذار 2022)، من يزرع الفاصولياء والسبانخ، فإنّ المطر يَتلّف محاصيله. البرد الشديد مضر للزراعة أيضًا، ولكنّ عدم تساقط أي أمطار مضر أيضًا.»

ألعاب بحبي الفوار

منظر من المركز الجماهيري الرئيسي

المخاطر والمكاره المناخيّة: توصيات

وفقاً للتغيّرات المناخيّة المتوقّعة، يتوجب على أقسام البديّة ومؤسّسات أخرى (مدارس، مرافق صحيّة، خدمات الرفاه الاجتماعيّ، مصالح تجاريّة محليّة وغير ذلك) إجراء مسح للمخاطر المناخيّة المرتبطة بمجالات مسؤوليتها.

على سبيل المثال، خطر وقوع أضرار ناجمة عن الحرائق وضرورة الإخلاء بسبب احتراق الأحرّاش يسري أساسًا على المدارس والمركز الجماهيريّ في المناطق الواقعة عند حواف الأحرّاش. ولكنّ خطر التعرّض للدخان الناتج عن احتراق الأحرّاش يسري أيضًا على سائر أنحاء المدينة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ انقطاع التيار الكهربائيّ لوقت طويل في الأيام الحارّة ينطوي على مخاطر مختلفة في سياقات معيّنة: تراجع قدرة الطلاب على التركيز في المدارس، مخاطر صحيّة لدى نزلاء دور رعاية المسنّين، عدم القدرة على تبريد البضائع الحساسة للحرّ (على سبيل المثال، الأدوية، اللحوم) وما إلى ذلك.

«مقياس التعرّض» يقيّم الطريقة التي تعرّض فيها البيئة الطبيعيّة والبيئة العمرانيّة السكان لمخاطر مناخيّة- على سبيل المثال، السكّان المقيمون في المناطق المليئة بالأشجار قد يكونون أقلّ عرضة للحرّ.

التعرّض للحرّ

- مؤشّر الإجهاد الحراريّ الذي طوّر على يد باحثين من معهد إسرائيل للتقنية يقيس توليفة تجمع بين الحرارة (درجة حرارة سطح الأرض) ومستوى الرطوبة خلال فترة الصيف، حوالي الساعة 10 ق.ظ. راجعوا الرسم التوضيحيّ 4. الإجهاد الحراريّ في شفاعمرو **تفاقم بشكل واضح** في العقود الأربعة الأخيرة. العاملان المحرّكان وراء هذا التفاقم هما على الأرجح التغيّر المناخيّ (ارتفاع درجة الحرارة) والتغييرات في استخدام الأراضي (ازدياد مساحات المناطق المبنية).
- في الهواء الطلق، وتحديدًا في المناطق التي تتضمّن كمية أكبر من الأشجار والغطاء النباتيّ، كان الإجهاد الحراريّ أقلّ. في ساعات الصباح والمساء، الجزء الأبرد ضمن مناطق النفوذ البلديّة هو منطقة الأحرّاش الشرقيّة في المدينة.
- في الصيف، تكون المنطقة المبنية في شفاعمرو أقلّ حرًا من المناطق المفتوحة في أطراف المدينة في ساعات الصباح، والعكس صحيح في المساء. قد يكون ذلك نابعًا عن وجود حقول زراعيّة في أطراف المدينة، والتي تكون جرداء وجامّة في الصيف مما يؤدي الى ارتفاع الحرارة في هذه الحقول صبا، ولكن في ساعات المساء، فإنّ درجات الحرارة تنخفض بسرعة أكبر، قياسًا بمواد البناء مثل الباطون الخرسانيّ والأسفلت التي تحتفظ بالحرارة لوقت أطول.
- داخل المباني، يكون الناس أكثر اعتمادًا على التبريد النشط بواسطة **تكييف الهواء**. بعض خصائص التصميم الشائعة توفّر تبريدًا سلبيًا، ولكن ربما أقلّ ممّا يحدث في العمارة التقليديّة. لا يحمل أيّ من هذه المباني شهادة «العمارة المستدامة».

الأشجار

- **الغطاء الشجريّ في المنطقة المبنية في شفاعمرو يُقدّر بـ 4%**، وهو مساوٍ للمعدّل في سائر البلدات في البلاد، ولكنّ جزءًا بارز منها هو عبارة عن أراضٍ تضمّ كروم زيتون بملكية خاصّة، ومن المحتمل أن يصبح جزء كبير منها منطقة سكنيّة في المستقبل.
- بالنسبة لمعظم الشوارع في شفاعمرو، فإنّ **الغطاء الشجريّ في شوارع المدينة يُقدّر بـ 0-5%**. قطرًا، يُقدّر الغطاء الشجريّ في 54% من الشوارع بـ 5-20%. الهدف المراد تحقيقه قطرًا في الشوارع التي يرتادها المشاة (شوارع تتضمّن خدمة موصلات عامّة، أنشطة تجاريّة وغير ذلك) هو غطاء شجريّ بنسبة 70% بحلول عام 2040.
- أحياء البلدة القديمة، منطقة الأحياء المجاورة للبلدية والمنطقة الصناعيّة تحتوي على أقلّ كمّيّة من الأشجار. من ناحية أخرى، تحتوي أحياء البلدة القديمة على عدد أكبر من الشوارع الضيقة المكتظة بالمباني، ممّا يوفّر ظلًا لهذه المباني.
- بدون خطة استراتيجيّة للحفاظ على الأشجار والنباتات، فإنّ **الغطاء الشجريّ الحضريّ سيتضاءل** بسبب قطع الأشجار لصالح إقامة مبانٍ سكنيّة وتطوير أحياء جديدة.
- في السنوات الأربع الأخيرة، صدرت تصاريح بإزالة أو قطع 8,217 شجرة. كان معظمها أشجار صنوبر، زيتون وسرو صدر تصريح بإزالتها لصالح تطوير البنية التحتيّة وإقامة مبانٍ سكنيّة. قرار قطع 7,500 شجرة من هذه الأشجار صدر لصالح إقامة الحيّ الجديد شرقيّ المدينة وفقًا لخطة تطوير المجمعات السكنيّة والتشغيليّة «تمال/1036».

الإجهاد الحراريّ في الصباح

أشهر الصيف، الساعة 10-11

A – غابة، ملعب كرة قدم (عشب اصطناعي)،
المركز الجماهيري، مدرسة

D – حارة الخروبية

C – حارة الجنود المسرحين الجديدة

B – مبني البلدية وضواحيها

الإجهاد الحراريّ هو مقياس الذي يجمع بين درجة حرارة سطح الأرض ومستوى الرطوبة

المصدر: Shafran-Nathan, R., Broday, D. M (in preparation)

- الإجهاد الحراريّ بالمناطق التي يتواجد فيها **أكثر أشجار ونباتات** تكون درجات الحرارة أقل بشكل ملحوظ. في ساعات الصباح والمساء، تكون المنطقة الأكثر برودة ضمن ضواحي البلد في غابة شفاعمرو شرق المدينة.
- في الصيف، تكون المنطقة المبنية في شفاعمرو أقل حرارة من المناطق المفتوحة بأطراف المدينة في ساعات الصباح – والعكس في ساعات المساء. قد يكون السبب في ذلك أن معظم المناطق على أطراف المدينة زراعية، وفي الصيف تكون جافة ومجردة. لذا، فإن الحقول تسخن بسرعة في ساعات الصباح، ولكن في المساء تبرد بسرعة أكبر من المناطق المبنية، لأن **مواد مثل الأسفلت والباطون تحتفظ بالحرارة لفترة أطول**

فرق درجات الحرارة بين المدينة والمناطق المفتوحة حولها

أغسطس, (الساعة 21:00)

ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية - درجة الحرارة في شهر أغسطس في الساعة 21:00، مقارنة بالمناطق المفتوحة حول المدينة

مفتاح: أحمر - فرق درجة الحرارة الإيجابي (بدرجات)

أخضر - فرق درجة الحرارة السلبي (بدرجات)

خريطة مخاطر المناخ القومية (نسخة أولى)

المصدر: وزارة حماية البيئة

الرسم التوضيحي 5 - مسح معطيات الغطاء النباتي ومقياس والغطاء الشجري في الشوارع

مفتاح

نسبة الغطاء النباتي في الشارع: 0%-5% 6%-15% 16%-25% 26%-50% 51%-100%

مصدر المعلومات: مسح قطري (تفاصيل)

الظل في المرافق العامة الخارجية

- هناك القليل من الظل في المرافق العامة الخارجية، باستثناء حدائق الألعاب المظللة بالكامل (عدا عن حديقة ألعاب واحدة قيد التجديد).
- **الملاعب الرياضية غير مظللة على الإطلاق.** عدد كبير منها مغطى بأعشاب اصطناعية، ومؤشر الحرارة فيها في أيام الصيف صباحاً أعلى مما هو عليه في مناطق أخرى.
- **عدد كبير من الأرصفة ومحطات الحافلات غير مظلل.**

الفئات السكانية الأكثر عرضة للحر

سكان شفاعمرو الأكثر عرضة للحرارة هم:

- **العاملون في الهواء الطلق:** 16.5% من سكان شفاعمرو الذكور الذين كانوا يعملون في 2008، عملوا في البناء والهندسة المدنية، شمل ذلك العمل غالباً في الهواء الطلق. في المنطقة الإحصائية 1، يسري ذلك على 29.9%.
- **الأطفال** الذين يذهبون إلى المدرسة سيراً على الأقدام أو يلعبون في ملاعب رياضية غير مظللة.
- **المشاة** بشكل عام، يشمل المشاة المتجهين إلى محطات الحافلات.

التعرّض للحرّ: توصيات

- يتوجّب على البلدية إجراء مسح للمناطق المظلّلة في الأماكن العامّة المفتوحة والمهمّة، مثل محطات الحافلات، المدارس، الأرصفة وغير ذلك.
- خطة التكيف المناخيّ يجب أن تشمل خطة تظليل استراتيجيّة، تشمل غرس أشجار والمحافظة على الأشجار القائمة، بالإضافة إلى إضافة ظلال اصطناعيّة والحفاظ على الظلال القائمة. الخطة يجب أن تشمل المساحات العامّة، المؤسسات الخاصّة والمجتمع المحليّ.
- يجب حماية الأشجار التي تلقي بظلالها على مساحة واسعة، إلى جانب عوامل أخرى مثل متطلّبات الريّ المنخفضة والمساهمة في إثراء التنوع الحيويّ المحليّ والموروث المحليّ.
- تغطية الملاعب الرياضية بألواح شمسيّة تمنح الظل ستحقّق فائدة ثلاثيّة، بحيث ستوفّر الظل، الحماية من المطر والطاقة الشمسيّة.
- يجب على البلدية أن تشمل التظليل بكل مشروع تطويري في الحيّز العام بما في ذلك في طلبات الدعم الحكوميّة (المناقصات الحكومية). يجب على كل خطة تطوير أن تشمل تظليل الأرصفة، الشوارع ومرافق الرياضة وساحات المدارس، ويجب على خطط تطوير المباني العامة أن تستوفي معايير البناء الأخضر بما في ذلك التبريد السلبي.
- جهود تعزيز القدرة على التكيف يجب أن تتمحور أيضًا حول العاملين في الهواء الطلق.

التعرّض لخطر احتراق الأحرّاش

- وقعت في العقد الأخير 24 حادثة احتراق في أحرّاش شفاعمرو الشرقيّة، معظمها صغيرة، باستثناء حادثة واحدة وقعت في أيار 2019 والتي أدت إلى احتراق 266 دونماً. تدار هذه الغابة من قبل الصندوق القومي اليهوديّ.
- منطقة أحرّاش شفاعمرو الشرقيّة الأماميّة، حيّ أبو شهاب، حيّ الكرك والمركز الجماهيريّ الرئيسيّ تحتاج لمنطقة عازلة للحرائق وفقاً لتقييم وزارة الزراعة وتطوير القرية.

الرسم التوضيحيّ 6- أحرّاش شفاعمرو الشرقيّة: احتراق الأحرّاش الثاني 2013- كانون الثاني 2023

المصدر: موقع GIS KKL

التعرّض لخطر احتراق الأحرّاش: توصيات

- يجب خلق مناطق عازلة من الحرائق، ويتوجّب على الصندوق القومي اليهوديّ نصب لافتات تنبّه الزوّار لوجوب تجنّب اندلاع الحرائق في الأحرّاش.
- **تقييم مُحدّث** لضرورة خلق مناطق عازلة من الحرائق، مع مراعاة خطة «تامال 1036».
- خطة التكيّف المناخيّ يجب أن تشمل **خطة طوارئ** في حال اندلاع حرائق في الأحرّاش، بما في ذلك التعاون مع الأطراف المعنيّة (الصندوق القومي اليهوديّ، قسم الحرائق، الشرطة، قيادة الجبهة الداخليّة، خدمات الطوارئ الصحيّة، المدارس، المركز الجماهيريّ ومؤسسات أخرى محاذية للأحرّاش، المجموعات التطوعيّة في حالات الطوارئ)، بالإضافة إلى توفير المعدّات اللازمة والتواصل مع المجتمع المحليّ.

التعرّض لحوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة

- حتى عام 2024، لم تكن هناك في شفاعمرو خارطة لمخاطر السيول، تستند إلى نموذج هيدروديناميّ. للتعويض عن ذلك، تم تقدير مخاطر السيول على المستوى الكليّ (ماكرو) وأوسع نطاقاً، مع مراعاة البيانات المتاحة حول مجاري المياه، التصريف والحوادث الماضية المرتبطة بالأمطار الغزيرة.
- **السيول النهريّة:** الأماكن الأكثر عرضة للسيول في شفاعمرو هي مجاري الوادي المتدفّقة عبر المنطقة المبنية حالياً. هذه المجاري هي وادي الساقية (وادي شفاعمرو)، ووادي الكرك ووادي أبو عنف (דגל נחמון)، بما في ذلك نقطة الالتقاء في حيّ العين حيث تتدفّق نحو المدخل الغربيّ للمدينة (وادي شفاعمرو).
 - لا توجد مخاطر كبيرة مقترنة بوادي الفوار (דגל שפארו) بسبب كثافة المباني المنخفضة. ولكن هناك تخطيط لإقامة **أحياء سكنيّة مستقبلية** في بعض المواقع على امتداد الوادي.
 - على امتداد الوادي، الخطر الرئيسيّ هو حدوث سيول في الشارع المحاذي. ولكن هناك أيضاً حوادث سيول في الأدوار السفليّة وفي المتاجر.
- بالإضافة إلى خطر التعرّض لسيول في الشوارع والحُفر على امتداد مجاري الوادي، هناك عوامل خطر مقترنة بإشكاليّتين مختلفتين ناتجتين عن الأمطار الغزيرة في شفاعمرو:
 - **مياه الجرف (Pluvial flooding):** مياه الأمطار تؤدّي أحياناً إلى تكوّن منطقة فيضان في أماكن **غير قريبة من أحد مجاري الوادي**، وذلك بسبب تضاريس الطريق، البيئة العمرانيّة (على سبيل المثال، جدار يعوق تدفّق المياه، مدخل مبنى تحت مستوى الشارع) أو مجاري تصريف مسدودة في الشوارع.
 - **فيضان مياه الصرف الصحيّ:** خليط من مياه الأمطار ومياه الصرف الصحيّ قد يتدفّق أحياناً في الشوارع أو داخل المنازل، وذلك بسبب توصيلات غير قانونية بين نظام تصريف مياه الأمطار المنزلية (المزاريب) بنظام الصرف الصحيّ، مما يؤدّي إلى تصريف كميات هائلة في نظام مياه الصرف الصحيّ غير المصممة لاستيعاب هذا الكم من الصرف (بدون التطرق للانسدادات في نظام الصرف الصحي التي تسبب أيضاً فيضانات في بعض الحالات وحتى بالأيام الجافة).
- في عام 2024، نشرت الوزارة لحماية البيئة خارطة وطنيّة جديدة للمخاطر المناخيّة، بما في ذلك خارطة حضريّة للسيول المحليّة.
 - بالنسبة لشفاعمرو، ترصد هذه الخارطة خطر التعرّض للسيول على امتداد مجاري الوادي فقط، **ولكن ليس في مناطق أخرى**. قد يكون ذلك ناتجاً عن ثغرات في نموذج الخارطة (على سبيل المثال، النموذج لا يأخذ بعين الاعتبار الغطاء الأرضيّ والبنية التحتيّة لتصريف المياه).
 - تشير الخارطة الوطنيّة في حالتين إلى أنّ بعض مجاري الوادي أطول ممّا هي عليه على موقع الخرائط الحكوميّ (شارع عين عافية/شارع 315 ووعرة جرّوس)، ما يعني أنّ هذه المناطق **لم تدرج سابقاً ضمن المناطق المعرضة للخطر**. نظراً لأنّ خرائط المخاطر المناخيّة الوطنيّة جديدة، فإن صلاحية الرّؤى على هذا المستوى المحلي والدقة العالية لم تُعرف بعد.

الرسم التوضيحي 7 - مخاطر الفيضانات حسب خريطة مخاطر المناخ القومية (نسخة أولى)

منسوب المياه (بالأمتار) في الفيضانات المحلية الحضرية، الوقت الحالي، العاصفة المطرية المتطرفة بتكرار 1:50 سنة (2%)
 مفتاح: أزرق غامق - منسوب الفيضان عالي
 أزرق فاتح - منسوب الفيضان منخفض

المصدر: خريطة مخاطر المناخ القومية (نسخة أولى)، وزارة حماية البيئة

أمثلة لتأثيرات أمطار كثيفة والتي لم تحدث قرب وادي: انهيار طريق في حي الميدان 2018، منزل مغمور بالمياه في حي الخروبية 2021، شارع المطران هاجر مغمور بالمياه (قريبة من البلدية) 2023

الغطاء الشجريّ 2022

مصدر المعطيات الممسوحة: مسح قطري للغطاء الشجري، 2023. يشمل فقط الأشجار في المناطق المبنية (لا يشمل أغلب أحراش شفاعمر) (شفاعمر)

- **الغطاء الشجريّ في المنطقة المبنية في شفاعمر يُقدّر بـ 4%**، وهو مساوٍ للمعدّل في سائر البلديات في البلاد. ولكنّ جزءاً بارزاً منها هو عبارة عن أراضي تضمّ كروم زيتون بملكية خاصّة، ومن المحتمل أن يصبح جزءٌ كبير منها منطقة سكنيّة في المستقبل.
- **بالنسبة لمعظم الشوارع في شفاعمر، فإنّ الغطاء الشجريّ في شوارع المدينة يُقدّر بـ 0-5% تقريباً.** يُقدّر الغطاء الشجريّ في 54% من الشوارع بـ 20-5%.
- بدون خطة استراتيجية للحفاظ على الأشجار والنباتات، فإنّ **الغطاء الشجريّ الحضريّ سيتضاءل** بسبب قطع الأشجار لصالح إقامة مبانٍ سكنيّة وتطوير أحياء جديدة.

فوائد الأشجار الحضرية

تخفيف من الضجيج

تسرب وإدارة مياه الجريان

هواء نقي

تظليل وتبريد

تصاريح قطع ونقل الأشجار

السنة	عدد الأشجار	تتضمن التالي
2022	269	217 شجرة لتطوير حي الجنود المسرحين الجدد (51 شجرة زيتون، 130 شجرة صنوبر، 36 شجرة سرو) 72 - شجرة زيتون لأغراض البناء السكني، على سبيل المثال في أحياء جباطة (15) والخروبية (18) - شجرتين صنوبر ميته/معرضة بشكل كبير للسقوط
2021	96	40 شجرة زيتون لأغراض البناء السكني، على سبيل المثال في حي أبو ثابت (9) 37 شجرة زيتون لبناء موقف سيارات لكلية سخنين 15 شجرة لبناء مفترق طرق شفاعمرو وشارع 781 (10 شجرات الزنزلخت، 3 شجرات تين الهندي، 1 سرو، 1 رمان) 13 شجرة تين هندي لها أضرار أو إعاقة الرصيف
2020	62	28 شجرة لأغراض البناء السكني، على سبيل المثال في حي أبو شهاب (10 شجرات زيتون) 28 شجرة لتعبيد طريق في حي الجنود المسرحين الجدد (21 شجرة سرو، 7 شجرات صنوبر) 5 شجرات لبناء/إقامة تقاطع طرق (زيتون وسالجنيا أكاسيا) شجرة سرو واحدة بسبب خطر صحي
2019	290	245 شجرة صنوبر لبناء مدرسة في حي أبو شهاب 45 شجرة جافة، متأكلة وخطرة (صنوبر، سرو)

ملاحظات: (1) قد تكون هناك تراخيص أخرى غير مذكورة في الجدول. (2) لا يشمل 1036/7م. (3) هذه الأرقام تمثل فقط التراخيص وليس ما إذا تم القطع أو النقل بالفعل. أحياناً تكون التراخيص مشروطة بالحصول على تصريح بناء أو بدء البناء ذاته. المصدر: جمعية معيريم ووزارة الزراعة

عدد تراخيص قطع/نقل الأشجار

قطع أشجار مستقبلي: مثال من مخطط 10567/1، حي جباتا
المصدر: govmap

تطوير السكن وأماكن التشغيل في شرق المدينة سيؤدي إلى قطع 7500 شجرة. قطع الأشجار قد أبدأ
المصدر: govmap، 1036/7م

- شجرة / الأشجار للحفاظ عليها
- شجرة / الأشجار للقطع
- الجناين والحدائق العامة
- غابة زرعها الإنسان موجودة

تهدئة حركة المرور

تنوع بيولوجي

جمال وتراث

صحة نفسية وجسدية

خطر التعرّض لحوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة: توصيات

- لرصد التغيّرات الحاصلة مع مرور الوقت، يتوجّب على البلدية الاحتفاظ بتوثيق **للحوادث المرتبطة بهطول أمطار غزيرة**، مثل السيول (التاريخ، الموقع، الأثر، التدابير التي اتخذت في هذا الشأن، التوصيات)، وطلب الحصول على بيانات مماثلة من هيئة المياه والصرف الصحيّ بخصوص حوادث فيضان مياه الصرف الصحيّ.
- **وجود خارطة لمخاطر السيول، تستند إلى نموذج هيدروديناميّ مكتمل الأركان** (راجعوا «القدرة على التكيف») سيساعد البلدية على تمييز مناطق الخطر بشكل أكثر دقة. قد يتطلب ذلك إجراء مسح للبنية التحتية لنظام التصريف.
- خرائط مخاطر السيول والتنبؤات بخطر حدوث سيول يجب أن تكون متاحة بسهولة وأن تُعمّم على السكان بشكل استباقيّ، وذلك لتجنّب البناء في مناطق معرضة لخطر السيول و/أو لإتاحة المجال لاتخاذ تدابير وقائيّة مناسبة، بما في ذلك في المناطق السكنيّة المستقبلية مثل وعرة جروس وعلى امتداد وادي الفوار (وادي شفرون).
- خطة التكيف المناخيّ يجب أن تشمل التدابير اللازمة لتجنّب البناء في المخاطر العالية (بما في ذلك الأدوار السفليّة) في الأماكن المعرضة لخطر حدوث سيول. هذه التدابير قد تشمل أنشطة توعوية للسكان، عدم إصدار رخص بناء في المناطق المعرضة للخطر ومنع البناء غير المرخص.

قابليّة التآثر- الحساسيّة والقدرة على التكيف

قابليّة التآثر هي الميل للتأثر سلباً (أو التضرّر) بخطرٍ ما. على سبيل المثال، قد يتعرّض شخص بالغ وطفل للحرّ بنفس المقدار لأنّهما متواجدان في نفس البيئة، ولكنّ مدى تأثر كلّ منهما بالحرّ قد يكون مختلفاً. بالإمكان تجزئته اصطلاحاً «قابلية التآثر» إلى مفهومين: «الحساسيّة» هي احتماليّة التعرّض للضرر، غالباً بسبب عوامل شخصيّة، و«القابليّة للتكيف» هي القدرة الفرديّة والاجتماعيّة على الاستعداد لأنّار الخطر، التعامل معها والتخلّب عليها.

قابلية التآثر الاجتماعيّة النسبيّة لمؤشر الحرّ

- لتقييم قابليّة التآثر الاجتماعيّة للحرّ في **المناطق الإحصائيّة**، طور المؤشر باستخدام بيانات ديموغرافيّة واجتماعيّة: السنّ، نوع الأسرة المعيشيّة، القدرة الجسديّة، التعرّض للحرارة في إطار العمل والمؤشر الاجتماعيّ-الاقتصاديّ.
- **استناداً إلى بيانات 2008، فإنّ المنطقتين الإحصائيّتين الأكثر قابليّة للتآثر بالحرّ هما المنطقتان الإحصائيّتان 1 و7.**
 - بالنسبة للمنطقة الإحصائيّة 7 (أحياء البلدة القديمة)، فإنّ ذلك نابغ أساساً عن **عوامل صحيّة متعلّقة بالحساسيّة للحرّ**. توجد في هذه المنطقة أعلى نسبة من كبار السنّ، كبار السنّ المقيمين بمفردهم وأشخاص مع قدرات جسديّة محدودة تعوق تنفيذ مهام يوميّة.
 - بالنسبة للمنطقة الإحصائيّة 1 (الأحياء الغربيّة)، فإنّ ذلك نابغ أساساً عن **عوامل اقتصاديّة**. المؤشر الاجتماعيّ-الاقتصاديّ في هذه المنطقة أدنى، ونسبة العاملين في قطاع البناء أعلى (التعرّض لعامل الحرّ).
- هاتان المنطقتان ليستا المنطقتين الوحيدتين القابلتين للتآثر بسبب عوامل اجتماعيّة - فعلى سبيل المثال، توجد في المنطقة الإحصائيّة 6 نسبة أعلى من كبار السنّ، وفي المنطقة الإحصائيّة 2، المؤشر الاجتماعيّ-الاقتصاديّ متدنٍ نسبياً.
- يجب تحديث المؤشر فور توفّر البيانات من الإحصاء السكانيّ لعام 2022.

الرسم التوضيحي 8 - قابلية التأثير الاجتماعي النسبية لمؤشر الحر، 2008

تم حساب المؤشر بواسطة بيانات دائرة الإحصاء المركزية. أجري المسح باستخدام ArcGIS Pro.

الحساسية لتغير المناخ

الصحة والحر

الحساسية الجسدية والصحية للحر - أعلى من المعدل القطري

- **معدل انتشار مرض السكري** في شفاعمرو هو 79.6 لكل 1000 ساكن. أي أعلى بـ 40% من المعدل القطري، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في المعدل.
- **معدل انتشار معدّل السمّة الزائدة** لدى الأطفال في الصفين الأول والسابع في شفاعمرو يتراوح بين 25% و 45%. كلاهما أعلى من المعدل القطري، وهما في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة. هناك خطر للإصابة بأمراض قلبية -وعائية- مستقبلاً.
- في المجتمع العربي بشكل عام، طرأت في العقدين الأخيرين تقلبات في **معدل التدخين لدى الرجال**، بحيث ارتفعت تارة وانخفضت تارة أخرى. في 2020، وصلت النسبة أدنى مستوياتها، وبلغت 38.2%، أي أعلى بـ 69% من معدل التدخين القطري لدى الرجال.

الصورة التوضيحية 9 - الحساسية للحرارة: مثال على العوامل التي تكون أعلى من المعدل القطري، وهي في ازدياد مستمر مع مرور الوقت

الحساسية الجسدية والصحية للحرارة - أقل من المعدل القطري

- 7.3% من السكان أكبر من 65 عاماً. هذا المعدل أدنى من المعدل القطري (12.3%)، ولكن النسبة في ارتفاع مستمر وثابت في السنوات الأخيرة.
- 7.8% من السكان أصغر من 5 أعوام. هذا المعدل أدنى من المعدل القطري (9.7%)، ولكن النسبة في انخفاض مستمر في السنوات الأخيرة.
- في المجتمع العربي بشكل عام، طرأت في العقدين الأخيرين تقلبات في معدّل التدخين لدى النساء، بحيث ارتفعت تارة وانخفضت تارة أخرى. في 2020، وصلت النسبة أدنى مستوياتها، وبلغت 10.2%، أي أقل بـ 35% من المعدل القطري لدى النساء.

البيانات الخاصة بمدينة شفاعمرو غير متاحة في سياق عوامل خطر أخرى، مثل أمراض الكلى، الاكتئاب، الاضطرابات النفسية، النساء الحوامل (خطر الولادة المبكرة وتدنّي وزن المولود) وتعاطي المخدرات الترويحية. كبار السن الذين يعيشون بمفردهم هو عامل خطر إضافي. في عام 2008، كان المعدل في شفاعمرو (29.8%) أقل من المعدل القطري (35.2%)، ولكن الاتجاه مع مرور الوقت ما زال مجهولاً.

الرسم التوضيحي 10- الحساسية للحرارة - مثال على العوامل التي تكون أقل من المعدل القطري، اتجاهات متفاوتة مع مرور الوقت

الاقتصاد- الحساسية الاقتصادية للحرب والمخاطر المرتبطة بالرواسب

■ الظروف الجوية تؤثر على المحاصيل الزراعية وعلى العوائد المادية

- لمدينة شفاعمرو ماضي زراعي، وفي الوقت الحالي، 25% تقريباً من الأراضي البلدية مستخدمة لأغراض زراعية. ولكن في أعقاب السيرورات السياسية، الاجتماعية والمناخية المتعددة، يقدر أن أقل من 20 شخصاً في شفاعمرو يعتمدون حالياً على المحاصيل الزراعية كمصدر دخل رئيسي.
- تشكل كروم الزيتون أكثر من نصف الأراضي البلدية المعدة للزراعة. الدخل من زراعة أشجار الزيتون أقل تأثراً بالجفاف لأن الزيتون السوري المحلي هو مقاوم للجفاف نسبياً، ويعتبر الزيتون عامة مصدر دخل ثانوي.
- الحبوب والخضروات أشد تأثراً بالجفاف لأن الحبوب والخضروات هي مزروعات بعلى وتحتاج للكثير من الري.

■ الظروف الجوية قد تؤثر على عدد ساعات العمل وعلى الإنتاجية في الأعمال التي تنفذ في الهواء الطلق، مثل البناء والبنى التحتية.

■ الحرّ (الشديد) قد يؤثر على بعض المصالح التجارية، على سبيل المثال المتاجر التي تخزن الفواكه والخضروات في الخارج. في حال انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، فإن المصالح التجارية التي تحتاج للتبريد قد تتأثر هي أيضاً.

■ تتأثر البلدية اقتصادياً بالأضرار المرتبطة بالظروف الجوية المتطرفة. الأمثلة من الفيضانات التي حدثت في الأعوام الماضية تشمل إصلاح الحفر والتجويفات، إصلاح طريق عقب انهيارها، إصلاح أعمدة كهربائية، بالإضافة إلى التكاليف المترتبة على الدعاوى القضائية التي رفعها السكان بسبب السيول التي طالت مركباتهم أو الأدوار السفلية في منازلهم.

■ قد تتأثر البلدية اقتصادياً أيضاً بارتفاع درجات الحرارة والطقس الجاف بسبب ازدياد الحاجة لري الأشجار والنباتات في المدينة.

الرسم التوضيحي 11 - أراض زراعية في شفاعمرو

المصدر: وزارة الزراعة «أراض زراعية - عاقة». مفتاح الخريطة: اللون الأزرق يشير إلى كروم الزيتون، اللون الأصفر يشير إلى محاصيل الحقل المفتوحة واللون الأحمر يشير إلى الخضروات المزروعة في دفيئات

الحساسية: توصيات

- خطة التكيف المناخي يجب أن تركز على **الأحياء/المناطق الإحصائية الأكثر عرضة نسبياً للتأثر من الناحية الاجتماعية**. مع ذلك، توجد في **جميع الأحياء** عوامل تزيد من قابلية التأثر، مثل المؤشر الاجتماعي-الاقتصادي المتدني نسبياً، لذلك، فإن التدابير اللازمة لا يجب أن تركز فقط على الأحياء الأكثر عرضة نسبياً للتأثر من الناحية الاجتماعية.
- الجهود المبذولة للحد من التعرض للمخاطر المناخية وتعزيز القدرة على التكيف يجب أن تتمحور أيضاً على **الفئات السكانية الحساسة جسدياً واقتصادياً**.
- خطة التكيف المناخي يجب أن تشمل أيضاً أنشطة توعوية حول المخاطر الصحية المرتبطة بالحر والطقس الممكنة للحد من التعرض للحر، خاصة لدى الفئات السكانية الحساسة. الشركاء المحتملون في هذا المجال قد يشملون **مزودي خدمات الرعاية الصحية المحليين**.
- خطة التكيف المناخي يجب أن تدمج **الجهود القائمة والمستقبلية في مجال الصحة العامة** للوقاية من السكري، الأمراض القلبية والرئوية، وذلك لتقليل الحساسية الجسدية للحر مستقبلاً.
- خطة التكيف المناخي قد تشمل أيضاً **دعم الزراعة المحلية و/أو الحضرية**. على سبيل المثال، بعض الأنشطة، مثل سوق المزارعين المحليين أو الحدائق المجتمعية قد تكون وسيلة فعالة لدعم هذا القطاع، والذي من شأنه المساهمة في مجالات أخرى مثل السياحة، الصحة وقدرة المجتمع المحلي على التكيف. المزارعون يجب أن يشاركوا في تحديد شكل الدعم الذي قد يحتاجون إليه. يمكنهم أيضاً التعاون معاً للاستفادة من وفورات الإنتاج كبير الحجم.
- يتوجب على البلدية جمع البيانات وفقاً للعناوين (اسم ورقم الشارع) حيث أمكن ذلك، لتتمكن من تحليل ومتابعة الوضع حسب الحي، المنطقة الإحصائية (من أجل مبادرات المسح الوطنية مثلاً) أو والوحدات التخطيطية (لقسم الهندسة والأقسام الأخرى المكلفة بتنفيذ المخطط الهيكلي).
- خطة التكيف المناخي يجب أن تشمل **خطة استراتيجية للحد من الحاجة/التكاليف المترتبة على ري الغطاء النباتي** في المدينة، وذلك بواسطة استخدام أدوات مختلفة مثل الممارسات الإدارية المستدامة للمدد المطري (على سبيل المثال، احتباس الماء، الاحتواء والتشرب - والتي قد تحد أيضاً من خطر حدوث سيول)، استخدام أشجار تتطلب كميات أقل من المياه بالإضافة إلى إمكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري (الأمر الذي قد يتطلب تطويراً للبنى التحتية).

القدرة على التكيف

القدرة على التكيف هي قدرة الأنظمة، المؤسسات والناس على التأقلم مع الأضرار المحتملة، الاستفادة من الفرص المتاحة والتعامل مع العواقب (مأخوذ بتصرف عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2021).

رأس المال النقدي

على مستوى الأسرة المعيشية:

- **مدينة شفاعمو مدرجة في العنقود الاجتماعي-الاقتصادي 3 من 10** (دائرة الإحصاء المركزية 2019)، مما يدل على أنها تحتل مكانة متدنية على السلم الاجتماعي-الاقتصادي.
- استناداً إلى معطيات 2008 و2012، **تحتل المنطقتان الإحصائيتان 1 و2** مكانة اجتماعية-اقتصادية متدنية نسبياً. ولكن الفروق ليست كبيرة - هناك قدر أقل من التفاوت بين المناطق، قياساً بعدة بلدات أخرى بنفس الحجم (معظمها بلدات يهودية).
- بالنسبة لبعض الأسر المعيشية، **إن منالبة الطاقة الكهربائية لغرض التبريد والتدفئة** تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً. ولكن هناك نقص في البيانات بخصوص مدينة شفاعمو وبلدات عربية أخرى لرسم صورة واضحة لتأثير ذلك على الأسر المعيشية، ولأي مدى.

على المستوى البلدي:

- الميزانية العادية للفرد ازدادت كل عام في العقد الأخير، ولكن الموازنة العادية لمدينة شفاعمو في عام 2020 ما زالت **أقل** من معدل الموازنة القطري بـ **28.1%**.

رأس المال النقدي: توصيات

- على البلدية إجراء مسح للفقر الطاقوي/الأمن الطاقوي لتشخيص الأسر المعيشية المعرّضة للخطر، وأشكال الدعم التي يحتاجونها لضمان منالية التبريد والتدفئة الآمنين والدائمين، ووضع سياسات الدعم اللازمة بما يتناسب مع ذلك.
- البلديات الأكثر استقراراً والقابلة للصمود اقتصادياً بفضل **مصادر دخل متنوعة** تكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف. تقرير إنجاز-سيكوي أفق لعام 2022 «مصادر دخل السلطات المحلية العربية» يقدم توصيات ملائمة في هذا المضمار.
- خطة التكيف المناخي يجب أن تسلط الضوء على **تدابير التكيف المناخي المرتبطة بتوليد الدخل** (على سبيل المثال، التظليل بواسطة ألواح شمسية؛ تطوير السياحة المستدامة استناداً إلى الاقتصاد المحلي؛ البناء المستدام/أعمال الترميم المستدام) أو **الأدخار المالي** (التبريد السلبي مثلاً).

- حصلت البلدية على ميزانية لتوسيع خطة التكيف المناخي وذلك من خلال دعوة حكومية لتقديم مقترحات، **ولكن لا توجد ميزانية محددة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، لتنفيذ** خطط بلدية.

القدرات المؤسسية

- **مركزية الهيكل الحكومي** في إسرائيل تحدّ من سلطة وحجم نفوذ السلطات المحلية في العديد من المجالات. قد يخلق ذلك بعض العقبات أمام البلديات المعنية بتطوير وتنفيذ خطط للاستعداد لمواجهة تغيير المناخ.
 - تزداد صعوبة هذا التحدي في المجتمعات، مثل المجتمع العربي، التي تعاني من **تدني مستوى التمثيل** في الحكم المركزي ومؤسّساته.
 - تشكل هذه العقبات تحدياً كبيراً على ضوء بطء وتيرة التخطيط واتخاذ القرارات بخصوص الاستعداد لتغيير المناخ في عدة وزارات.
- في شفاعمو، بعض **الآليات المُعدة لضمان الحوكمة السليمة**، مثل اللجان البلدية أو مراقب البلدية، لم تعمل على أفضل نحو ممكن في السنوات الماضية. قد يكون ذلك عاملاً معيقاً أمام وضع، تنفيذ ومتابعة الخطط.
- **مشاركة الجمهور** في صنع القرار مهمة جداً للحكومة السليمة، سواء بشكل عام أو عندما يكون الأمر متعلقاً بالأقلّيات.
 - في شفاعمو، كما في العديد من البلديات في إسرائيل، مشاركة الجمهور في مثل هذه السيرورات قليلة جداً، مع بعض الاستثناءات الجديرة بالذكر، على سبيل المثال: المجلس الشبابي، مشروع «الشيخوخة المثلى»، المجموعة التطوعية في المركز الجماهيري ولقاءات الاستشارة الجماهيرية والتي كانت جزءاً من سيرونة تطوير الخارطة الهيكلية ومشروع المرونة المناخية (والذي أعدّ في إطاره التقرير الذي بين أيديكم، وحيث تدير جمعية الجليل سيرونة مشاركة الجمهور، بالتعاون مع الشركاء المحليين وجامعة حيفا).
 - نشطت في السابق لجان أحياء أيضاً. المبادرة مجدّداً لإقامة لجان أحياء قد تثير حساسية سياسية لضرورة الحفاظ على توازن دقيق بين المصالح في الأحياء.
 - مسألة انعدام الثقة تجاه البلدية وتضارب المصالح بين مختلف الشرائح المجتمعية يشكّلان عائقاً أمام مشاركة الجمهور (راجعوا «رأس المال الاجتماعي»).

■ **الوقاية من السيول هي مثال على التحديات المرتبطة بالقدرات المؤسسية والمالية**

- التدابير المثلى للوقاية من السيول تتطلب تنسيقاً بين أقسام البلدية المختلفة وهيئات الصرف الصحي الإقليمية، والتي توجد لكل منها أولويات مختلفة ومستوى معرفي وقدرات مختلفة. هذا التنسيق يتم من منطلق الإرادة الحرة، ولا توجد آلية أو سلطة للتنسيق الرسمي.
- لا توجد لدى أي من هذه السلطات ميزانية كافية لاستثمار كبير الحجم في تطوير بنى تحتية للوقاية من السيول. للتغلب على هذا التحدي، تقترح السلطات غالباً ميزانيات لمشاريع تطوير جديدة. ولكن ذلك يؤدي إلى ترك المناطق المطوّرة خلف الركب.

القدرات المؤسسية: توصيات

- خطة التكيف المناخي يجب أن تسلط الضوء على تدابير يمكن اتخاذها **بشكل مستقل** داخل البلدية، وعلى التكلفة المالية أيضًا.
- خطة التكيف المناخي يجب أن تقدّر أيّ تدابير تتطلب دعماً مالياً أو سياسياً أو أيّ دعم آخر من أطراف معنيّة خارجيّة. يساهم ذلك في تزويد **الوزارات ذات الصلة وأطراف معنيّة أخرى بالمعلومات اللازمة حول الاحتياجات والأولويّات المحليّة** في شفاعمرو.
- خطة التكيف المناخي يجب أن تقيّم الإمكانيات الواردة لتطوير **آلية حوكمة بعيدة المدى**. يجب أن يشمل ذلك آلية تنسيق بالإضافة إلى تحمّل المسؤولية وتعزيز الشعور بالملكيّة في مختلف الأقسام («تعميم»).
- سيروية تطوير (وحتلنة) خطة التكيف المناخي، بما في ذلك بناء ميزانيّة، يجب أن تضمّ جميع الأقسام ذات الصلة، المجلس البلديّ ورئيس البلدية أيضًا.
- بما أن إحدى آليات النشاط الرئيسيّة هي الاستجابة **لدعوات تقديم المقترحات**، فإنّ المقترحات يجب أن تتطرق بشكل ممنهج إلى بُعد الاستعداد للتغيير المناخيّ.
- استخدام آلية **تخطيط أكثر استراتيجيّة** (لسنة واحدة، لخمس سنوات، تخطيط طويل الأجل) قد يساعد الأقسام على المرافعة من أجل تلبية احتياجاتهم الميزانياتيّة بقدر أكبر من النجاعة.
- خطة التكيف المناخي يجب أن تتضمن **مشاركة جماهيريّة** واسعة النطاق، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة **لتعميق الثقة** بين البلدية والمجتمع المحليّ.
 - ومن ضمن ذلك المشاركة الجماهيريّة في مرحلة التخطيط وفي مرحلتيّ التنفيذ والمتابعة.
 - النماذج القائمة للمشاركة للجماهيريّة تساعد على رسم صورة عن التوجّهات الفعّالة وتلك الأقلّ فاعليّة.
 - المشاركة الجماهيريّة يجب أن تتضمن تمثيلاً لمختلف الفئات، بما في ذلك الفئات المهمّشة، ومختلف الشرائح السكانيّة المقيمة في شفاعمرو.
 - على ذلك أن يتضمّن مشاركة المعلومات (المحدّثة)، الخطط والميزانيات، بالإضافة إلى تفاصيل اللقاءات المتاحة للجمهور (لقاءات اللجنة مثلاً). بالإمكان دعم ذلك بواسطة رقمنة المعلومات المتاحة.

البنى التحتيّة والقدرات التكنولوجيّة

الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة

- بالمجمل، فإنّ **مناليّة الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة** في شفاعمرو تعتبر **جيدة**. هذه الخدمات قد تكون منقوصة لفئات معيّنة، كأصحاب المحدوديّات مثلاً.
- عدد السكان عديمي المكانة أو الذين اتخذوا إجراء لمّ الشمل في شفاعمرو غير معروف، وفقاً لمكانتهم المحدّدة، قد يواجه هؤلاء السكان عقبات جادة تحول دون تلقيهم خدمات صحيّة وضماناً اجتماعياً.

البنية التحتيّة للطاقة الكهربائيّة ومناليّة الطاقة الكهربائيّة

- مدينة شفاعمرو هي **مصدر ثابت للطاقة الكهربائيّة** المتاحة بواسطة الشبكة الوطنيّة على المستوى القطريّ. هناك مخاطر مترتّبة على العبء المفرط على شبكة الكهرباء في الفترة التي يبلغ فيها الطلب على الكهرباء أعلى مستوياته، مثل موجات الحرّ.
- العقبات أمام مناليّة الكهرباء غير متعلّقة بالبنية التحتيّة، بل بالفقر (راجعوا «الفقر الطاقويّ») أو السياسات ذات الصلة. في عام 2018، قدّر عدد المباني غير المرخّصة في شفاعمرو بـ 165 مبنى (1-2% من المباني). وعلى ما يبدو، فإنّ هذه المباني موصولة بشبكة الكهرباء بطريقة غير قانونيّة، وربما غير ثابتة و/أو غير آمنة أيضًا.
- عمليات تنظيم الإسكان مستمرة بواسطة المصادقة على خطط تفصيليّة، ولكنّ ذلك قد يستغرق عدة سنوات في أحسن أحوال.

إدارة المدد المطريّ السطحيّ والبنى التحتية للوقاية من السيول

- تتخذ البلدية باستمرار عدة تدابير للوقاية من السيول، خاصّة بواسطة تركيب أنابيب جديدة/واسعة لتصريف المياه وتنظيف شبكات التصريف قبل حلول فصل الشتاء. ولكنّ بناء شبكة الأنابيب الكاملة المعروضة خطة التصريف الرئيسيّة لعام 2009 لم يدخل بعد حيّز التنفيذ.
- لم يتم بعد بناء أي من **أحواض ضبط الجريان الـ 4 أعلى المجري**، كما جاء في خطة التصريف الرئيسيّة لعام 2009. بنيت في منطقة واحدة مدرّجات لضبط الجريان. في منطقة أخرى، سيبنى حوض لتنظيم الجريان في إطار خطة التطوير تامل 1036.

- تجدر الإشارة إلى أنّ أحواض تنظيم الجريان قد تنطوي، كلّ حسب موقعه، على سيول مؤقتة في الحقول الزراعيّة. على سبيل المثال، الأرض الزراعيّة الواقعة جنوب-شرق مفترق سوميخ (في منطقة نفوذ كريات آتا لكّتها مملوكة لسكان من شفاعمرو)، استخدمت كحوض لتنظيم الجريان لتجنّب السيول في خليج حيفا. هذا مثال على عملية تبادل في سياق الاستعداد للتغيّر المناخيّ. في هذه الحالة، تقدّم سلطة التصريف في كيشون تعويضات ماليّة للمزارعين الذين تأثّروا بأحواض تنظيم الجريان.

- هناك إشكاليّة في تطبيق مبادئ إدارة مياه المدد المطريّ السطحيّ، مثل **احتباس الماء، الاحتواء والتشرب** في أماكن عامّة وخاصّة.

■ عدد كبير لكن غير معروف من المنازل قام **بتوصيل نظام تصريف مياه الأمطار المنزلية (المزاريب) بنظام الصرف الصحيّ** لتجنب تدفق كميات كبيرة من المياه الى ساداتهم او الساحات المجاورة، الأمر الذي زاد من خطر فيضان مياه الصرف الصحيّ عند تساقط أمطار غزيرة، وخاصة أنّ نظام الصرف الصحيّ غير مصمم لاستيعاب مياه خارج مصدر الصرف الصحيّ. مياه الأمطار المنبعثة من المنازل هي جزء من مياه الجريان السطحي ويجب التعامل معها وتصريفها عن طريق نظام وإدارة الجريان السطحي.

البنى التحتية في المناطق المفتوحة العامّة

- على الرغم من تطوير وتحسين بعض ملاعب كرة القدم، ساحات اللعب ومنتزّه واحد صغير في السنوات الأخيرة، **ما زال هناك نقص في المناطق المفتوحة العامّة في شفاعمرو- خاصة المناطق المفتوحة العامّة في الأحياء**، على مسافة 5-15 دقيقة مشيًّا على الأقدام.

- إحدى العقبات الرئيسيّة هي أنّ الأراضي المخصّصة للمناطق المفتوحة العامّة في الخارطة الهيكلية ما زالت بملكيّة خاصّة، ويجب أن تمر بسيروية مصادرة لاستخدامات عامّة. يتطلّب ذلك تخصيص موارد بشريّة، ومن شأنه إثارة حساسيّة سياسيّة. النقص في المناطق المفتوحة العامّة وهذه العقبة العينيّة يسريان بشكل خاص على البلديات العربيّة في إسرائيل.

- معظم المناطق المفتوحة العامّة هي ملاعب رياضيّة، معظمها ملاعب كرة قدم، وهي أقلّ استخدامًا من قبل الفتيات والنساء (على الرغم من وجود أربعة فرق كرة قدم للفتيات) وملاعب للأطفال الصغار.

- **القدرة على المشي في البلدة محدودة**، وذلك بسبب عدّة عوامل، مثل نقص الأرصفة، أرصفة مليئة بالعقبات مثل الحفر أو السيارات المركونة على الأرصفة، نقص المقاعد، نقص المناطق المظلّلة، انعدام الأمان للمشاة وغير ذلك.

- وُجد في الاستطلاع الذي أجريّ في إطار مشروع «الشيخوخة المثلى» في شفاعمرو أنّ كبار السن لا يمشون بالقدر الكافي، وقد أشار 71% من المستطلعين إلى أنّ النقص في المناطق المظلّلة هو أحد المخاطر التي تحول دون ذلك، إلى جوانب إشكاليّات عديدة أخرى.

قضايا البنى التحتية والقدرات التكنولوجيّة الأخرى المرتبطة بالقدرة على التكيف المناخيّ لم تدرج في نطاق هذا التقييم:

- المواصلات العامّة- حالة الطقس قد تؤثر على استخدام المواصلات العامّة إن لم تكن محطات الحافلات محميّة من حالة الطقس و/أو إذا كانت مسافة السير إلى المحطات بعيدة.
- مياه الريّ- المياه المتوفّرة للمحاصيل والريّ في المناطق العامّة في شفاعمرو هي مياه عالية الجودة صالحة للشرب، وهي أعلى تكلفة من مياه الصرف الصحيّ المعالجة المستخدمة عامّة في مناطق أخرى.
- الاستقبال الخلوي- خاصّ بحالات الطوارئ.
- رقمنة البيانات البلديّة وسيرويات العمل- خاصّ بقدرات الموارد البشريّة وإتاحة البيانات للجمهور.

الرسم التوضيحيّ 12 - ملاعب ومنتزهات على مسافة 250 مترًا

أجري المسح باستخدام ArcGIS Pro: جاي ستينكمب، أليكس باهوت

رأس المال البشريّ

رأس المال البشريّ في البلدية

- **التمويل الحكوميّ والمشاريع مكّنت البلدية من إضافة عدة وظائف في السنوات الأخيرة** التي تسهم في تعزيز المرونة المناخيّة، مثل مدير استنفاد الموارد والتطوير الاقتصادي ومخطّط حضريّ بوظيفة جزئيّة (ميزانية من القرار الحكوميّ 922)؛ «متدريّون شباب في مجال الحكم المحليّ» العاملون في مجال المناطق المفتوحة والتطوير الاقتصاديّ؛ مدير مشروع «الشيخوخة المثلى» الممتد على ثلاث سنوات؛ الوحدة الصحيّة الجديدة (ميزانية من القرار الحكوميّ 550) وعضو طاقم إضافيّ في قسم مراقبة البلدية. ولكن لم يتم تخصيص وظيفة محدّدة لتوليّ المسؤوليّة في مجال تغيّر المناخ، ولا يوجد قسم للاستدامة، مهندس مواقع، مهندس هيدرولوجيّ ووظائف أخرى في تخصصات متعلّقة بالمرونة المناخيّة.
- **تتم غالبًا الاستعانة بمستشارين خارجيين متعاقدين** لوضع الخطط (تقديم المقترحات مثلاً)، ولشغل وظائف جزئيّة والانخراط في مشاريع متعدّدة السنوات. قد يشكّل ذلك عائقًا أمام تطوير وإثراء المعرفة المهنيّة في البلدية، ويحدّ من قابليّة تنفيذ الخطط المنشودة.
- أعرب عدّة مشاركين عن قلقهم حيال احتمال تأثير **العلاقات القائمة في المجتمع المحليّ** (كالعلاقات الأسريّة أو الانتماء لديانة معيّنة مثلاً) على تعيين الموظّفين في البلدية، أحيانًا على حساب الكفاءة المهنيّة.

مؤشرات المستوى التعليمي لدى السكان بشكل عام

- نسبة طلاب الثواني عشر مستحقّي شهادة البجروت في شفاعمرو أعلى من المعدّل القطريّ.
- نسبة حَملة الألقاب الأكاديميّة بين 35-55 عامًا والذين أنهوا الدراسة في إسرائيل أقلّ من المعدّل القطريّ، ولكنها في ارتفاع مستمر.

الوعي للتغيّر المناخيّ وفهمه

- وفقًا للاستطلاع الذي أجريناه وللمجموعات البؤريّة، يوجد لدى السكان وفي البلدية مستوى وعي عالٍ للمفهوم العام لتغيّر المناخ، ويرى الناس أنّ هذه القضية جديّة.
- في الوقت نفسه، ووفقًا للمجموعات البؤريّة، هناك قلة فهم كبيرة لظاهرة تغيّر المناخ وآثارها (المحليّة).
- قبل بدء مشروع المرونة المناخيّة، رُبط كلّ من المجتمع المحليّ والبلديّة قضية تغيّر المناخ بقضايا بيئيّة أكثر من قضايا الصحة، الاقتصاد أو مخاطر جودة الحياة. بالتالي، يميل هؤلاء لربط الأنشطة المتعلّقة بالمناخ بتدابير الحدّ والتخفيف من تغيّر المناخ (التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة) بدلًا من الاستعدادات لمواجهة التغيّر المناخيّ على المستوى المحليّ.

التوجّهات بخصوص الاستعداد والتأهب لاتخاذ التدابير اللازمة للتكيف

- وفقًا للاستطلاع، هناك جاهزيّة عالية لاتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد للتغيّر المناخيّ، مثل التوقيع على عريضة، معرفة المزيد عن التغيّر المناخيّ، غرس أشجار، ملاءمة المباني للحرّ وتوفّر نظام تصريف ملائم (نسبة الجاهزية 83.8%-89.8%).
- من ناحية أخرى، هناك جاهزيّة أقلّ لمراعاة التغيّر المناخيّ وآثاره خلال الانتخابات، الأمر الذي يدلّ على وجود أولويات سياسيّة أخرى (65.6%). قد يعود ذلك جزئيًا لميل الناس لربط التدابير المتعلّقة بالتغيّر المناخيّ بالتخفيف من حدّة الظاهرة بدلًا من الاستعداد لها وتعزيز المرونة المناخيّة.
- في المجموعات البؤريّة، اقترح المشاركون مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الأفكار لتعزيز المرونة المناخيّة.

منطقة عامة مفتوحة في حي الجنود المسرحين أ

طريق عين عافية

اقتباسات 2 - الأنشطة الخارجية والمناطق المفتوحة في سياق الحرّ

مشاركو المجموعات البؤرية - الأنشطة الخارجية والمناطق المفتوحة في سياق الحرّ

تقصير/تغيير مواعيد إجراء أنشطة خارجية في الأيام شديدة الحرارة

«نبقى في المنزل طيلة النهار، والمكيف مُشغّل».

«مبدئيًا، في الأيام الحارّة، لا أحد يخرج من منزله».

مواصلات عامة نشطة/إمكانية المشي للوصول إلى وجهات يومية

«إذا أراد ابني الذهاب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام (آذار، 2022)، أسمح له بذلك. ولكن في فصل الصيف لا أسمح بذلك... أقلّه أنا بالسيارة... في حالة الطقس الحالية، يفضّل ابني المشي لأنّ المدرسة تبعد مسافة 10 دقائق، لذلك، لا مشكلة في ذلك، هو يريد ذلك وأنا أيضًا، كل شيء على ما يرام. ولكن عندما يكون الطقس حارًا، لا يريد أيّ منّا ذلك».

أماكن ترفيهية

«هناك متنزهات في كريات آتا مع أشجار وأماكن للجلوس، مسارات مشي وبركة سباحة. هذا أقلّ ما يجب أن يتوفّر في كلّ مدينة».

«إنّ توفّر متنزهات عامّة لنا نحن كبار السن هو حق أساسي، إذ يمكننا أن نجتمع ونتحدّث فيها بيننا، التواصل مع بعضنا البعض بدلًا من البقاء في المنزل بمفردنا».

«حتى إذا أقيمت متنزهات هنا، لن أستخدمها، سأذهب إلى مكان آخر... هل رأيت النفايات في الشوارع؟»

البنى التحتية والقدرات التكنولوجية: توصيات

البنى التحتية للخدمات الصحية والاجتماعية

- خطة التكيف المناخي يجب أن تشمل أنشطة توعوية للعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية/مقدمي الرعاية بخصوص العلاقة بين الصحة والتغير المناخي.

الطاقة الكهربائية

- خطة الاستعداد للتغير المناخي يجب أن تشمل خطة طوارئ لحالات انقطاع التيار الكهربائي (لفترة طويلة)، والتي تركز على الفئات الأكثر قابلية للتأثر والقطاعات المهمة في هذا السياق.
- خطة التكيف المناخي لا تستطيع حل مسألة تنظيم البناء غير المرخص. ولكن الخطة يجب أن تشمل أيضاً متابعة لتقدم سير تنظيم البناء غير المرخص، لضمان منالية الكهرباء بشكل آمن وثابت.

التصريف وإدارة مياه المدد المطري

- خطة التكيف المناخي يجب أن تعطي أولوية وتشمل متابعة منتظمة لسيرورة إقامة وإدارة أنابيب التصريف وأحواض تنظيم الجريان وفقاً لخطة التصريف الرئيسية.

- خطة التكيف المناخي يجب أن تشمل خطة استراتيجية لرفع الوعي وتعزيز تطبيق مبادئ الإدارة المستدامة لمياه المدد المطري (الاحتباس، الاحتواء والتشرب) في المناطق الخاصة والعامة.

- بعض هذه المبادئ قابلة للتطبيق بسهولة وبسرعة نسبية في بعض الأماكن، مثل مواقف السيارات في المؤسسات العامة أو الدورات.

- وجميعها يجب أن تكون مُدرجة بشكل ممنهج في المقترحات المقدمة، تلبيةً لدعوات تقديم المقترحات التي تشمل مناطق عامة مفتوحة (بما في ذلك الشوارع).

- خطة التكيف المناخي يجب أن تشمل أيضاً شراكةً مع هيئة المياه والصرف الصحي لرفع الوعي وإيجاد حلول بخصوص مسألة مزاريب تصريف مياه الأمطار الموصولة بنظام الصرف الصحي.

المناطق المفتوحة العامة

- خطة التكيف المناخي يجب أن تعطي أولوية وتشمل متابعة منتظمة لسيرورة إقامة وإدارة أنابيب التصريف وأحواض تنظيم الجريان وفقاً لخطة التصريف الرئيسية.

- يجب التركيز على المناطق المفتوحة العامة داخل الأحياء (على مسافة 5-15 دقيقة سيراً على الأقدام) والتي تلبي احتياجات المجموعات المختلفة (أعمار مختلفة، أجناس مختلفة).

- يشمل ذلك إعطاء أولوية ومتابعة سيرورة مصادر الأراضي المعدة للمناطق المفتوحة العامة في المخطط الهيكلي، وترافق ذلك خطة إعلامية لتناول قضايا حساسة.

- خطة التكيف المناخي يجب أن تشمل خطة استراتيجية لتحسين وزيادة إمكانيات المشي داخل المدينة، إعطاء أولوية للمناطق القريبة من الخدمات العامة (المدارس، العيادات، المواصلات العامة وغير ذلك) والربط بين المناطق المفتوحة العامة.

الرسم التوضيحيّ 13- الجاهزيّة لاتخاذ تدابير تكيفيّة، استطلاع شفاعمرو لعام 2021

الجاهزيّة لاتخاذ تدابير للاستعداد للتغيّر المناخيّ

استطلاع السكان لعام 2021، عدد المستطلّعين= 482 مستطلّعاً

حديقة عين عافية

اقتباسات 3 - أمثلة لأفكار السكان بخصوص الاستعداد للتغيّر المناخيّ والمرونة المناخيّة

«الظلال لا توجد ظلال كافية في المنازل، في الأحياء وفي جهة الساحل. الأشجار تسهم أيضًا في امتصاص التلوّث، انبعاث روائح عطرة وإضفاء أجواء لطيفة على الحيّ. الناس لا يدركون أهميّة ذلك. قيادة البلدية أيضًا لا تدرك أهميّة ذلك.»

«في البداية شجرة واحدة، أو اثنتان. ونوع البناء... على سبيل المثال، مواد عازلة في الجدران، على الأسطح. لتكون الشرفة بهذا الشكل. الكثير من الناس يضعون حاليًا نافذة كبيرة في غرفة الجلوس، ربّما يجب أن تكون أصغر. فكّروا في اتجاه المنزل، نحو الغرب أم نحو الشرق.»

«ذلك يجب أن يكون جزءًا من الضمان الاجتماعيّ [دعم ماليّ لدفع فواتير الكهرباء]، ... لأن الكثير من الأطفال لا يتحمّلون الأجواء الحارة، ويحتاجون للتكيف.»

«ملاءمة ساعات العمل ستساعد كثيرًا». بدء العمل في ساعة مبكرة، والعمل لساعات أقل. وذلك لن يؤثّر على الإنتاجيّة. وأيضًا توفير ظروف عمل جيّدة للعاملين في الهواء الطلق، على سبيل المثال، أن يحرص المقاولون على توفير مناطق مظلة خلال العمل، والخروج في استراحة كلّ ساعتين.. بدلًا من استراحة واحدة في اليوم، ستكون هناك استراحات أكثر.»

رأس المال البشري: توصيات

- خطة التكيف المناخي يجب أن تشمل خطة متعلّقة بالموارد البشرية وتدريبات للطواقم البلديّ بخصوص قضايا مرتبطة بعمل كل قسم، خاصةً حيثما توجد حاجة لذلك (على سبيل المثال، زراعة أحراج في المدينة لتوفير مزيد من الظل، بناء ملاءم للحرّ، إدارة مستدامة للمدّد المطريّ، مشاركة الجمهور، التخطيط الاستراتيجيّ وغير ذلك). بعض هذه المواضيع والموارد اللازمة لها مشمولة في مشروع المرونة المناخيّة، ولكنّها ربّما تتطلّب تدريباً على سبل المتابعة، أو تحديد الموارد اللازمة لدعم الطاقم (على سبيل المثال، دليل فُطريّ حول التظليل في الشوارع).
- خطة التكيف المناخيّ يجب أن **تتابع جهود توعية الجمهور** التي بدأت في مشروع المرونة المناخيّة. هذه الجهود يجب أن تسلّط الضوء على الآثار والمخاطر المحليّة (وهي ليست بيئيّة فقط، بل مرتبطة أيضاً بالجوانب الصحيّة، الاجتماعيّة-الاقتصاديّة وتلك المتعلّقة بحسن الحال والرفاه النفسيّ)، وعلى الآثار الإيجابيّة المحتملة للتكيف المناخيّ على جودة الحياة.
- نقل وتعميم المعلومات بخصوص التكيف المناخي قد يلقي تفاعلاً كبيراً إذا تطرّق إلى مخاطر عينيّة، بدلاً من التطرّق بشكل عام إلى «التغيّر المناخيّ».
- خطة التغيّر المناخيّ قد **تزيد من جاهزيّة السكان** لاتخاذ عدة تدابير للاستعداد للتغيّر المناخيّ.
- بالنسبة لخارطة مخاطر السيول، فإنّ خطة التكيف المناخيّ يجب أن **تشخص الفجوات البيانيّة المحتملة**. على سبيل المثال، يجب إجراء مسح للبنية التحتيّة القائمة في نظام التصريف من أجل تطوير نموذج هيدرولوجيّ.

رأس المال الاجتماعيّ

- عددٌ كبيرٌ من مشاركي المجموعات البؤريّة كانوا جزءاً من **مجموعات اجتماعيّة وتطوعيّة** قائمة، وقد تحدّث معظمهم إيجاباً عن هذه المجموعات وعن البنية التحتيّة الاجتماعيّة مثل المراكز الجماهيريّة، المراكز المعدّدة لكبار السن، الحركات الكشفية وغير ذلك. ولكنّ مشاركين آخرين أشاروا إلى عدم وجود بنية تحتية اجتماعيّة كافية، أو ربّما هناك بنية تحتية كهذه، ولكنّهم ليسوا على علمٍ بها.
- الأسر المعيشيّة متعدّدة الأجيال تعزّز من قدرة التكيف لدى كبار السن المقيمين مع الأسرة. ولكنّ هذه النسبة ربّما تنخفض تدريجيّاً، على الرغم من عدم توفر بيانات كميّة تؤكّد ذلك.
- الدعم بين الأجيال مختلفة قد يسير أيضاً باتجاه عكسيّ: كبار السن يدعمون أبناءهم البالغين بطرق مختلفة.
- **لا توجد لدى السكان ثقة كبيرة بخصوص جاهزيّة المدينة للتعامل مع حالات الطوارئ** وتلقّي الدعم من صنّاع القرار في الأزمات. على سبيل المثال، مؤشر المرونة الاجتماعيّة المستدلّ من الاستطلاع لم يكن عالياً.
- **هناك أزمة ثقة حادة بين المجتمع المحليّ والبلديّة، يعزّزها الإحباط** الناتج عن وضع البنى التحتيّة والخدمات، بالإضافة إلى المخاوف بشأن وجود فساد وتعيين موظّفي البلديّة بالواسطة.
- في الوقت نفسه، اعترف المشاركون بمحدوديّة موارد البلديّة، وبمسؤوليتهم الشخصيّة فيما يتعلق بنظافة الحيّز العام أو توجّهاتهم في الانتخابات البلديّة.
- تعدّد وتنوّع **الشرائح السكانيّة** في شفاعمرو (كالمسلمين، المسيحيين، الدروز والبدو) هو مصدر فخر واعتزاز من حيث القدرة على الحفاظ على نسيج مجتمعيّ متنوّع وسلميّ، ولكنّه في الوقت نفسه مصدر قلق من حيث التعصّب الطائفيّ وتضارب المصالح.

اقتباسات 4 - انعدام الثقة تجاه البلدية، دعوة المجتمع المحلي لتحمل المسؤولية، تحدي تضارب المصالح بين المجموعات المختلفة والانتماء

مشاركو المجموعات البؤرية- انعدام الثقة، المسؤولية، تضارب المصالح، الانتماء

«يتم تخریب الممتلكات العامّة، هذا صحيح، لكن لا أحد يصلح الضرر».

«أريد أن أقول إنّنا جزءٌ من المسؤولية، لا يمكنني إلقاء اللوم عليك أنت فقط، يجب أن ألقى اللوم على نفسي أولاً. هناك الكثير من الأشياء الإيجابية في شفاعمرو. لكن هناك أيضًا الكثير من الفساد في المؤسسات. جميعنا يعرف ذلك. [ولكنك تستطيع أن تساهم وأن تتطوع]. النساء هن من يفعلن ذلك، أي يتطوعن».

«نرى أنّ كل شيء يتدهور تدريجيًا لأنّ البلدية تفتقر لخبراء مهنيين، لا توجد مناقصات.»

«نحن ننسى أنّ البلدية تمثّلنا- فنحن من انتخبناها. ولكننا ننتخب وفقًا لانتماءاتنا الأسرية والدينية والاجتماعية.»

«هناك أزمة انتماء، ترابط واهتمام»- موظف في البلدية.

الرسم التوضيحي 14 - المرونة الاجتماعية، استطلاع شفاعمرو لعام 2021

المرونة الاجتماعية- لأي مدى توافقون مع كل من الجمل التالية؟

استطلاع السكان لعام 2021، عدد المستطلعين= 482 مستطلعًا

■ لا أوافق ■ أوافق إلى حد ما ■ أوافق بشدة

رأس المال الاجتماعي: توصيات

- خطة التكيف المناخي يجب أن تتطرق إلى مساهمة جهود الحفاظ على البنية التحتية الاجتماعية وتقويتها، على سبيل المثال، المراكز الجماهيرية، المراكز المعدة لكبار السن، مراكز الشبيبة، حركات الشبيبة وغير ذلك، في تعزيز رأس المال الاجتماعي.
- على هذه المؤسسات التفكير في الطرق التي يمكنها اتباعها لتعزيز المرونة المناخية.
- المؤسسات التي تتضمن مجموعات، مبادرات وأنشطة تجمع بين سكان من شرائح مختلفة وديانات مختلفة (وإن لم يكن ذلك محور عملها الرئيسي) تسهم في تعزيز رأس المال الاجتماعي في المدينة.
- على المؤسسات أن تفكر أيضًا لآي شرائح من الجمهور المستهدف لم تصل بعد، ووضع استراتيجيات تسهل عملية الوصول إلى هذه الشرائح.
- السياسات التي تمكن الأسر المعيشية من أن تبقى متعددة الأجيال قد تسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ لدى كبار السن- على سبيل المثال، سياسات الإسكان، الرفاه الاجتماعي والضمان الاجتماعي.
- خطة التكيف المناخي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السياسات والمبادرات التي تسهم في بناء الثقة بين البلدية والمجتمع المحلي.
- المواضيع التي تستدعي الاهتمام قد تشمل الشفافية، سرعة الاستجابة (من خلال مراكز الرد الهاتفي مثلًا)، المشاركة العامة والمبادرات المشتركة.

حديقة ألعاب بحي الفوار

رأس المال البيئي/الطبيعي

هذا التقرير لا يقيم رأس المال البيئي/الطبيعي، ولكن ذلك جزءًا من القدرة على التكيف.

رأس المال البيئي/الطبيعي: توصيات

خطة التكيف المناخي يجب أن تتطرق إلى مختلف الموارد، مثل مناطق الأعراس، الينابيع الطبيعية، مجاري الوديان، الحياة النباتية، حيوانات المنطقة وخدمات النظام البيئي التي تزودها كل هذه العناصر. هذه الموارد قد تسهم في تطوير وتنفيذ حلول تستند إلى الطبيعة.

هرم احتياجات المشاة

المصدر: התוכנית הלאומית להליכה במרחב העירוני

شبكة مشاة: واحدة من مركبات الأمشائية

اكتظاظ مفارق منخفض

اكتظاظ مفارق عالي

شبكة مشاة جيدة تتيح للمشاة العديد من الخيارات ومسارات مختصرة للوصول إلى هدفهم. كلما زاد عدد التقاطعات، أصبحت شبكة المشي أكثر تشعبًا وتوفر المزيد من مسارات المشي.

مصدر التعريف: [مראה מקום](#)

عوائق الخروج بشكل متكرر من المنزل (55+)

إمكانية الوصول - المخاطر البيئية على مستوى السلطة المحلية (العمر 55+)

■ **مدينة شفاعمرو غير ملائمة للمناخ الحالي، وتوجد من الآن آثار ظاهرة للحر الشديد وهطول أمطار غزيرة.** الاعتماد الكبير على تكييف الهواء مكلف مادياً وبيئياً، وهو يشكّل عامل خطر في حال انقطاع التيار الكهربائي. هناك نقص في الظلال في المناطق العامة، مثل الأرصفة، محطات الحافلات والملاعب الرياضية. السيول الناتجة عن مياه الأمطار وفيضان مياه الصرف الصحي تؤدي سنوياً إلى أضرار. يُستنتج من ذلك أن المسألة لا تقتصر على الاستعداد للتغيرات المناخية المستقبلية فحسب، بل تشمل أيضاً تحسين القدرة على التكيف للمناخ الحالي. هذا يعني أيضاً أن الفوائد من وراء العديد من تدابير التكيف المناخي ستكون مستشعرة بسرعة من حيث جودة الحياة، وليس فقط على المدى البعيد، وهذا محفز جيد لأخذ تدابير فورية.

■ **في كثير من الحالات، يكون التغيير المناخي عاملاً مضاعفاً للخطر، لأن المخاطر تزيد من حدة وخطورة الإشكاليات القائمة.**

- هذه الإشكاليات تشمل: قدرة محدودة على المشي في المدينة ونقص في المواصلات العامة، نقص في الأماكن المفتوحة العامة (خاصة تلك الواقعة على مسافة قريباً سيراً على الأقدام والتي تخدم مختلف الأعمار والأجناس)، الحالة المتردية للمناطق المفتوحة العامة القائمة أو الأمان العام. في جميع هذه الحالات، فإن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يحد من القدرة على استخدام الحيز العام.

- القدرة المحدودة على استخدام الحيز العام قد تشكل عائقاً أمام النشاط البدني، وهو مطلوب للوقاية من المشاكل الصحية (المتعلقة بالحساسية للحر)، مثل السكري أو الأمراض القلبية-الوعائية، والتعامل مع مشاكل صحية كهذه، إن وجدت.

- مثال آخر هو الأشخاص الذين يزرعون أشجار الزيتون باعتبارها جزءاً من موروثهم، والعدد القليل من الأشخاص الذي يتابعون كسب عيشهم من المحاصيل الزراعية والمواشي- بالنسبة لهؤلاء، فإن حالات الطقس المتطرفة تنضم إلى سلسلة من الضغوط الأخرى (على سبيل المثال، خطط تطوير المساكن، تكاليف الوقود).

■ **فوائد مشتركة:** بما أن المخاطر النابعة عن تغيير المناخ مرتبطة بإشكاليات قائمة، فإن العديد من تدابير التكيف المناخي قد تسهم في حل إشكاليات اقتصادية، اجتماعية وبيئية أيضاً. على سبيل المثال، زيادة الغطاء الشجري لا توفر الظل فحسب، بل تسهم أكثر في **تنقية الهواء**. على نحو مشابه، فإن زيادة الأماكن المتاحة للمشاة تسهل النشاط البدني في الأيام الحارة، ومن شأنها التقليل أيضاً من عدد السيارات والحد من إشكاليات أخرى، مثل تلوث الهواء، **الازدحام المروري** والطلب على مواقف للسيارات. مثال آخر هو إمكانية توفير الظل في الملاعب الرياضية بواسطة تركيب ألواح شمسية، والتي قد تشكل أيضاً مصدر **دخل** أو مصدر توفير للطاقة الكهربائية.

■ بالمقابل، هناك مبادرات تستهدف أساساً قضايا أخرى، ولكن من شأنها أن تسهم أيضاً في الاستعداد لتغيير **المناخ**. على سبيل المثال، يتمحور سفيرا- مشروع السكري في الجليل على اسم راسيل بيرري حول الوقاية من السكري وإدارة مرض السكري. بما أن مرض السكري يزيد من الحساسية الجسدية للحر، تسهم هذه المبادرة في التكيف مع التغيير المناخي.

■ **قد تكون هناك حالات تنازل وتبادل.** على سبيل المثال، أحواض تنظيم جريان المياه أعلى المجرى لمنع حدوث سيول في المدينة قد تتطلب توجيه السيول بشكل مؤقت نحو الأراضي الزراعية. قد يتطلب ذلك بعض التنازلات أو التدابير، مثل تعويض المزارعين عند وقوع ضرر في هذه الحالة مثلاً.

■ بعض القضايا تتطلب **تعاوناً وثيقاً بين المجتمع المحلي والبلدية**. على سبيل المثال، تطوير الحيز العام في منطقة مكتظة بالسكان، وحيث أن معظم الأراضي هي أراضٍ خاصة.

- انعدام الثقة بين المجتمع المحلي والبلدية، وتضارب المصالح قد يعوقان وضع وتنفيذ حلول لقضايا كهذه.

- **بناء الثقة بين البلدية والمجتمع المحلي، ولدى مختلف الشرائح السكانية** قد يسهم في حل هذه القضايا.

■ على الرغم من القيود التي تحدّ من القدرة الماليّة والمؤسّسيّة لمواجهة المخاطر بمفردها، يوجد في شفاعمرو الكثير من الموارد التي يمكن تسخيرها لتعزيز المرونة المناخيّة. على سبيل المثال:

- مرافق صحيّة، اجتماعيّة وتعليميّة عديدة
- مؤسّسات دينيّة نشطة عديدة
- مجتمع محليّ نشط وجاهزية عالية في المجتمع المحليّ لأخذ دور (راجعوا النقطة أعلاه بخصوص موضوع الثقة)
- النسبة العالية من كبار السن الذين يعيشون في أسر معيشيّة متعدّدة الأجيال.
- الاهتمام الحاليّ بالأشجار
- الاهتمام الشخصيّ المباشر لدى الأفراد ببناء منازل خاصّة مريحة، موفّرة للطاقة وملاءمة للتغيّرات المناخيّة.
- نقطة انطلاق جيّدة في أحياء البلدة القديمة بخصوص الأماكن المتاحة للمشبي، ذات شبكة مكتظة من الطرقات والوجهات الصغيرة
- الافتخار بالتعدّدية في المجتمع المحليّ في شفاعمرو
- ربط العديد من تدابير التكيف المناخيّ بالمعرفة والممارسات التقليديّة المحليّة والإقليميّة (راجعوا الخانة أدناه)

ربط التكيف المناخيّ بالموروث والمعرفة المحليّة

العديد من تدابير التكيف المناخيّ مرتبطة بالمعرفة والممارسات التقليديّة المحليّة والإقليميّة. التكيف المناخيّ قد يكون فرصة للاحتفاء بالموروث واعتباره ركيزة يمكن الاستناد إليها في سياق العصر الحديث. على سبيل المثال لا الحصر:

في الحيّز البلديّ

- أماكن معدّة للمشبي وملاءمة مناخيًا في أحياء البلدة القديمة التاريخيّة المكتظة بالسكان
- الارتباط بالأرض من خلال الطبيعة (على سبيل المثال، الينوعان الطبيعيّان (عين عافية والفوار)
- الانتقال إلى الإدارة المستدامة لمياه المدد المطريّ يتوافق مع المعتقد المتوارث بأنّ المياه هي نعمة بدلاً من عامل خطر

في الحيّز البلديّ والخاص

- استخدام مختلف أنواع الأشجار الملائمة مناخيًا لتوفير الظل، للحفاظ على الأشجار الأقدم.
- حنفيات عامة للشرب
- تسخير الحواكير لاستخدامات حضريّة عصريّة، على سبيل المثال، إقامة حواكير جماهيريّة.

في الحيّز الخاص

- أسر معيشيّة متعدّدة الأجيال
- عمارة تقليديّة ملاءمة مناخيًا
- الارتباط بالأرض من خلال زراعة المحاصيل وتربية المواشي (على سبيل المثال، كروم الزيتون والتي توفرّ مساحات خضراء في المناطق المبنية)
- لباس تقليديّ ملاءم مناخيًا

الرسم التوضيحي 15 - أمثلة لعناصر تقليدية متوارثة ملائمة للحرّ

أمثلة لعناصر تقليدية متوارثة في الحيّز المنزليّ وفي الحيّز العام، ملائمة للحرّ في شفاعمرو في العصر الحاليّ؛ عرائش عنب، نوافير مياه، نوافذ صغيرة، غلاف ميني باستخدام تصميم تقليديّ (أشبه بالمشريّة)

استنتاج: توصيات

- بالإضافة إلى التدابير طويلة الأجل، فإنّ خطة التأهب للتغيّر المناخي يجب أن تشمل **تدابير «سهلة المنال»** تُعنى بالمخاطر المناخية القائمة، يسهل تنفيذها على المدى القريب ومن شأنها تحسين جودة الحياة والرفاه النفسيّ وحسن الحال على المدى القريب.
- لكيّ تحقّق تدابير التكيف المناخيّ فاعليتها، عليها أن تراعي السياق الأوسع والقضايا المرافقة. خطة التكيف المناخيّ يجب أن تكون **شموليةً وأن تنطرق إلى المناطق المفتوحة العامة، الأماكن المتاحة للمشبي، المواصلات العامة، الصحة العامة وغير ذلك.**
 - على سبيل المثال، إذا كانت الهدف هو زيادة قابلية استخدام المناطق العامة في الأيام الحارّة، فإنّ المحور الرئيسيّ في مقترحات التكيف المناخيّ لا يجب أن يقتصر على التكيف مع الحرّ فحسب، بل أن يشمل أيضًا عوامل أخرى مطلوبة لقابلية الاستخدام، مثل النظافة، الأمان والمنايا لمختلف الفئات، بما في ذلك الفتيات، النساء وكبار السن.
 - إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي ربط خطة التكيف المناخيّ بشكل واضح بخطة استراتيجية أخرى تعنى بقضايا المناطق العامة (بما في ذلك الأمان والنظافة)، الأماكن المتاحة للمشبي، المواصلات العامة أو الصحة العامة.
- خطة التأهب للتغيّر المناخيّ يجب أن **ترصد الفوائد المشتركة المحتملة** وأن تسلّط الضوء على الفوائد الصحية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية الأخرى المحتملة لتدابير التكيف المناخيّ. الخطة يجب أن تحدّد أيضًا **التنازلات والمبادلات المحتملة.**
- أقسام البلدية التي تدير **مبادرات غير موجّهة أساسًا نحو التكيف المناخيّ** يجب أن تعيد تقييم هذه المبادرات للتحقق فيما إذا كانت تشمل عناصر تسهم في التكيف المناخيّ.
- خطة التكيف المناخيّ يجب أن **تستند إلى الخصائص والموارد القائمة.**

شكرًا لجميع المشاركين في المجموعات البؤرية والمقابلات

* لم يتم تصوير جميع المجموعات البؤرية

مراجع مختارة

للقائمة الكاملة، راجعوا التقرير الكامل

قواعد بيانات المشروع

- مكורות נתונים להכנת הערכת פגיעות לשינוי אקלים ברשויות מקומיות
- אינדיקטורים כמותיים מהערכת פגיעות לשינוי אקלים, שפרעם

تغيير المناخ في إسرائيل

- המנהלת להיערכות לשינוי אקלים (2021). היערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים - דוח מספר 1.

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/climate_change_adaptation_report_2021

تاريخ شفاعمرو ومكانتها الاجتماعية-الاقتصادية

- Al-Haj M (1987). Social Change and Family Processes, Arab Communities in Shefara'm. Westview Press

- AVIV ACMG (2021). נספח חברתי-כלכלי, תכנית מתאר כוללנית מס' 0345462-261 שפרעם.

<https://mavat.iplan.gov.il/SV4310/2000372827/1/>

التعرض للحر

- Shafran-Nathan, R., Broday, D. M. Long-term changes in meteorological conditions and their effects on exposure to excessive heat. In preparation

- DATACITY, הסדנא לידע ציבורי. יער עירוני דיגיטלי, מעודכן ב2023.

[שפרעם:8800](https://app.digital-forest.org.il/trees?focus=muni):
<https://app.digital-forest.org.il/trees?focus=muni>

التعرض لخطر احتراق الأحرش

- קק"ל. שריפות ביערות קק"ל במספרים, מעודכן ב2023.

<https://kkl.maps.arcgis.com/apps/dashboards/fd1c54d27eca43b49ab5f14728e986d6>

- משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אזורי חיץ למניעת שריפות, מעודכן ב2022.

<https://moag.maps.arcgis.com/home/item.html?id=d06508b3d5e142e8a9ce7198dd6476dd>

إحصائيات الضعف الاجتماعي

- למ"ס. יישוב - שפרעם. ביקר ב2024.

<https://www.cbs.gov.il/he/Settlements/Pages/יישובים/שפרעם.aspx>

الحساسية والمخاطر الصحية المرتبطة بالحر

- WHO, UNFCC (2022). Israel - Health and Climate Change Country Profile 2022 <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-CCH-22.01.06>

- -Ebi KL, Capon A, Berry P, et al. (2012). Hot weather and heat extremes: health risks. Lancet. 398(10301):698-708.

- Thompson R, Lawrance EL, Roberts LF, et al. (2023). Ambient temperature and mental health: a systematic review and meta-analysis. Lancet Planet Heal. 7(7):e580-e589

التأهب للسيول

- מבקר המדינה (2021). ההגנה מפני נזקי שיטפונות, דוח ביקורת מיוחד.

<https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/709813-.aspx>

- מינהל התכנון (2023). מסמך מדיניות בנושא נגר עירוני.

https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_doc_runoff

- רוזנטל מהנדסים בע"מ (2021). נספח ניקוז, תכנית מתאר כוללנית לשפרעם, מספר תכנית 0345462-261.

<https://mavat.iplan.gov.il/SV4310/2000372827/1/>

قدرة التكيف- رأس المال النقديّ

- שני נ, סוייד ל (2022). מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות. סיכוי-אופוק, אינג'אז.

<https://www.sikkuy-aufoq.org.il/wp-content/uploads/2022/02/מקורות-ההכנסה-של-הרשויות-המקומיות-2022.pdf>
1-הערביות-בעברית-לזוב-

قدرة التكيف- البنية التحتية، المناطق العامة

- אדריכלות נוף טוך-סרגוסי (2021). נספח נופי, תוכנית מתאר שפרעם (0345462-261).

<https://mavat.ipan.gov.il/SV4310/2000372827/1/>

- עיריית שפרעם פרויקט MUNI100, ג'וינט ישראל אשל, GEO גרונטולוגיה - סביבה - ארגון (2023). תכנון המרחב הציבורי לגיל השלישי, שפרעם, 4.10.23 (מצגת).

מصادر الصور لفيضانات 23 ديسمبر 2023

1. [طرقات وساحات مغمورة بالمياه](#), صفحة الفيسبوك «هنا شفاعمر و المنطقة»
2. [منزل مغمور بالمياه](#), صفحة الفيسبوك «هنا شفاعمر و المنطقة»
3. [شارع مغمور بالمياه](#), صفحة الفيسبوك «اخبارنا الآن»
4. [شارع مغمور بالمياه](#), سيارة عالقة, منشور على الفيسبوك ل احد سكان شفاعمر و/عضو المجلس
5. [مقتر مغمور بالمياه](#), أكثر من 70 سم, منشور على الفيسبوك لصاحب محل / موقع اخباري "كل العرب"
6. [شارع مغمور بالمياه](#), صفحة الفيسبوك «هنا شفاعمر و المنطقة»/ فيلم تم استلامه من أحد سكان شفاعمر و
7. [شارع مغمور بالمياه](#), حدائق خاصة مغمورة بالمياه, منشور على الفيسبوك
8. [شارع/ساحة مغمور/ة بالمياه](#), أكثر من 70 سم, صفحة الفيسبوك «هنا شفاعمر و المنطقة»
9. [دكان خضار مغمور بالمياه](#), فيلم تم استلامه من أحد سكان شفاعمر و
10. [شارع مغمور بالمياه](#), أكثر من 80 سم, سيارة عالقة, منشور على الفيسبوك ل احد سكان شفاعمر و/عضو المجلس
11. [ساحة مغمورة بالمياه](#), منشور على الفيسبوك
12. [ساحة مغمورة بالمياه](#), أكثر من 80 سم, صفحة الفيسبوك «هنا شفاعمر و المنطقة»
13. [مبنى عامّ وساحة عالقة مغمورة بالمياه](#), صفحة الفيسبوك «هنا شفاعمر و المنطقة»
14. [شارع مغمور بالمياه](#), منشور على الفيسبوك ل احد سكان شفاعمر و/عضو المجلس
15. [شارع مغمور بالمياه](#), صفحة الفيسبوك «هنا شفاعمر و المنطقة»
16. [منزل/مبنى مغمور بالمياه](#), صفحة الفيسبوك «هنا شفاعمر و المنطقة»

ملحق- قائمة بأسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والمرجعين

الاسم	الوظيفة	الاسم	الوظيفة
عمر الملك	مدير عام البلدية	ميساء شعبان حاج علي	المركز الجماهيري، رئيسة قسم المجتمع المحلي
إيتمار زيغلان	متدرب في البلدية، مساعد للمدير العام (وظيفة سابقة)	علي ايوب	من سكان المدينة رئيس الكشاف الاسلامي شفاعرو ورئيس منظمة الكشاف العربي للسلام
جريس حنا	نائب/القائم بأعمال رئيس البلدية (وظيفة سابقة)	رجا سعد	من سكان المدينة، الرئيس السابق للجنة الزراعية
فريد شاهين	رئيس دائرة الرفاه الاجتماعي في البلدية	عيليا كورين	عقود همفرائس الإقليمية، مدير الاستدامة (وظيفة سابقة)
آفي طيار *	رئيس قسم تحسين واجهة المدينة في البلدية ¹	بروك توترتي	عقود همفرائس الإقليمية، متدربة في مجال الحكم المحلي
ياسر حسن *	متدرب في البلدية، مدير مشروع قسم تحسين واجهة المدينة	فراس كبابو	اتحاد المياه والصرف الصحي، رئيس العمليات
مها حمودي	نائب رئيس قسم الهندسة في البلدية	طارق حاج	اتحاد المياه والصرف الصحي، رئيس مجال الهندسة
ماريا ناختاغر	مستشارة استراتيجيّة في قسم الهندسة في البلدية	حاييم حيمي	رئيس سلطة تصريف وأودية كيشون
فريد حسون *	مدير البنى التحتية في البلدية	أوري ريغيف *	سلطة تصريف وأودية كيشون، رئيس قسم الهندسة
كارم صبح	رئيس قسم الرياضة في البلدية	أيمن أسعد	لجنة التخطيط المحليّة جفعات ألونيم، رئيس قسم التخطيط
صفاء حمادة طه *	مديرة مشروع «الشيخوخة المثلى» في البلدية (وظيفة سابقة)	إياد خنيفس	لجنة التخطيط المحليّة جفعات ألونيم، رئيس قسم المراقبة
هاني جرجورة *	استنفاد الموارد في البلدية	صدقي دقسه	تتقفي أيالون، مهندس مرور
هند خطيب	متدربة في البلدية، مجال التطوير الاقتصادي	عميت كولتين	پلغي مايم، مهندس تصريف
بدیعة خنيفس	مستشارة النهوض بمكانة المرأة في البلدية	جيرمان رودنيك *	المركز الوطني للتنبؤ بالسيول، منسق مجال السيول في المناطق الحضرية
وسيم حاج	مدير مركز الطفولة المبكرة في البلدية	بروفسور إيتاي بيئيري	جامعة حيفا، بروفسور في مجال الحكم المحلي
د. عبد الكريم عمشة *	مدير قسم صحة الجمهور في البلدية	بروفسور راسم خمايسي	جامعة حيفا، بروفسور في التخطيط الحضري والإقليمي
سارة حُصري *	منسقة الصحة في البلدية	بروفسور نعيمه كرمون	معهد إسرائيل للتقنية بروفسورة في التخطيط الحضري وعلم الاجتماع
إلهام أبو العردات	محامية قسم الموجودات في البلدية	بروفسور دايفد برودائي *	معهد إسرائيل للتقنية بروفسورة في بروفسور في الهندسة المدنية والبيئية
عصام نصرالله	مراقب البلدية	د. ريفيت شفران- ناتان *	مركز طاوب، مبادرة للأبحاث والسياسات البيئية والصحية، باحثة كبيرة
وسيم مغاربة	نائب مراقب البلدية		

* قام أصحاب الشأن أعلاه بمراجعة مسودات فصول مختلفة في التقرير الكامل، كل حسب مجال مسؤوليته. مرابعون إضافيون: د. غدعون طوبوروف (وزارة الزراعة، مُحاضر مهنيّ رئيسيّ في مجال الزراعة المستدامة والاستعداد للتغير المناخي)، منار سريّة فايس (مركزة المشاريع المجتمعية، جمعية الجليل)

طريق عين عافية

